

Latanoprost ile Bimatoprostun Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Göz İçi Basıncı Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması

Hümeysra Yıldırım Can*, Erdal Yüzbaşıoğlu**, Betül Çakmak Tuğcu**

Özet

Amaç: İki farklı prostaglandin analogu olan latanoprost ile bimatoprostun göz içi basıncını düşürme etkinlikleri ile oküler yan etkilerini karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimiz Glokom biriminde primer açık açılı glokom (PAAG) tanısı alıp tedaviye başlanan ve takip edilen hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar Latanoprost ve Bimatoprost medikasyonuna göre 2 gruba ayrıldı. Birinci grupta 25 hastanın 50 gözü, 2. grupta 22 hastanın 42 gözü çalışma kapsamına alındı. Olgular göz içi basınç değişiklikleri, pakimetrik ölçümleri, görme alanları, oküler ve sistemik yan etkileri, kombine tedaviye geçiş ve cerrahi tedaviye gereksinimleri açısından değerlendirilip karşılaştırıldı. Takip süresi dokuz aydı. İstatiksel yöntem olarak ki-kare ve one-way Anova kullanıldı.

Bulgular: Her iki grupta da göz içi basıncında (GİB) başlangıç değerlere göre anlamlı düşüş elde edildi. Grup 1'deki (Latanoprost) GİB'de ortalama %23.72'lik bir düşüş (5.84 mmHg; SD:2.42) tespit edildi. Bir hastada (%4) batma hissi, bir hastada (%4) kızarıklık, bir hastada (%4) kirpik uzaması, beş hastada (%20) kombine tedaviye geçiş, iki hastada (%8) trabekülektomi gerekliliği duyuldu. Grup 2'de (Bimatoprost) GİB'de ortalama %25.68'lik düşüş (6.00 mmHg, SD:2.7) elde edildi. Altı hastada (%28.57) batma hissi, beş hastada (%23.80) kızarıklık, bir hastada (%4.76) kirpik uzaması, iki hastada (%9.52) ilaç değiştirme zorunluluğu oldu, üç hastada (%14.28) kombine tedaviye geçildi. Hiçbir hastada trabekülektomi gereği olmadı.

Sonuç: Her iki prostaglandin analogu da primer açık açılı glokomu olan olgularda göz içi basıncını etkin bir şekilde düşürmektedir. Yan etkiler açısından latanoprostun daha iyi tolere edildiği gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Latanoprost, bimatoprost, primer açık açılı glokom, göz içi basıncı

Glokom kalıcı görme kaybına neden olan kronik ilerleyici nitelikte optik nöropatidir (1,2). Göz içi basıncı ise glokomatöz hasarın oluşumunda rol oynayan kontrol edebildiğimiz başlıca risk faktörüdür. PAAG tedavisindeki en önemli hedef göz içi basıncını düşürerek görme alanı kaybını ve progresif optik nöropatinin ilerlemesini durdurmak ya da yavaşlatmaktır (3,4).

Glokomun medikal tedavisinde önceleri ilk tercih edilen ilaç grubu topikal beta blokerlerken günümüzde prostaglandin analogları onların yerini almıştır (6,7). Prostaglandin analogları ve prostamidler, aköz hümanın uveaskleral yol ve

trabeküler ağ yoluyla dışa akışını arttırarak göz içi basıncını düşürürler (8,9,10,11).

Çalışmamızda PAAG'li olgularda bir prostoglandin analogu latanoprost (%0.005) ile bir prostamid olan bimatoprostun (%0.03) göz içi basıncını düşürme etkinlikleri ve oküler yan etki profillerini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Mart 2002 ve Nisan 2005 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniğine başvuran ve primer açık açılı glokom tanısı alıp tedaviye başlanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. PAAG tanısı konulma kriterleri, tekrarlayan ölçümlerde göz içi basıncının 22 mmHg ve üzerinde olması, glokomatöz görme alanı defekti ya da optik sinir başında çukurlaşma olarak belirlendi. Oküler cerrahi yâda inflamasyon geçiren, retinal hastalığı bulunan, sistemik hastalığı olan, (kardiyovasküler hastalık, diyabet, hipertansiyon) hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastaların Snellen eşeli ile görme keskinliği, biyomikroskopik muayenesi, Goldman lensi ile

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur. 17-21 Eylül 2005-Antalya

*Yrd. Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fak. Göz Hastalıkları AD, VAN

**Yrd. Doç. Dr. Bilim Üniversitesi Tıp Fak. Göz Hastalıkları AD, İstanbul

**Uzm. Dr. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, İstanbul

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Hümeysra Yıldırım CAN
YYÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, VAN

açı değerlendirilmesi, ultrason pakimetresi ile merkezi kornea kalınlığı, Goldman aplanasyon tonometresi ile GİB ölçümü, Humphrey Görme Analizörü ile bilgisayarlı görme alanı muayenesi (30-2 full treshhold testi ile) ve binoküler optik sinir başı değerlendirilmesi yapıldı.

Hastalar Latanoprost ve Bimatoprost medikasyonuna göre iki gruba ayrıldı.

Birinci grupta 25 hastanın 50 gözü, 2. grupta 22 hastanın 42 gözü çalışma kapsamına alındı. Olguların GİB değişiklikleri, pakimetrik ölçümleri, görme alan kayıpları, oküler ve sistemik yan etkileri, kombine tedaviye geçiş ve cerrahi tedaviye gereksinimleri açısından değerlendirilip karşılaştırıldı. Takip süresi dokuz aydı. İstatistiksel yöntem olarak ki-kare ve one-way Anova kullanıldı.

Tablo 1: Grupların GİB'yi düşürme etkinliklerine göre karşılaştırılması

Grup	GİB mmHg Başlangıç	GİB mmHg İlaçlı	GİB mmHg Fark	GİB Fark %
Latanoprost (Grup 1)	24,58 S,D,2,42	18,74 S,D, 2,45	5,84 S,D, 1,8	23,72 S,D, 6,7
Bimatoprost (Grup 2)	23,64 S,D, 2,7	17,64 S,D, 3,61	6,00 S,D, 2,7	25,68 S,D, 11

Bulgular

Gruplar arasında yaş ve cinsiyet dağılımı açısından bir farklılık yoktu. Grup 1 deki 25 hastanın 9'u erkek, 16'sı kadındı.

Bu gruptaki hastaların yaş ortalaması 55.2 (SD:9.38) idi. Grup 1'deki hastaların ilaçsız ortalama GİB'leri; 24.58 mmHg iken, ilaçlı ortalama GİB'leri; 18.74 mmHg olarak bulundu ve 5.84 mmHg'lik (%23.72) bir düşüş tespit edildi (Tablo 1). Ortalama santral kornea kalınlıkları 567.20µm, ortalama cup-disk oranı da 0.34 olarak bulundu. Bir hastada (%4) batma şikayetleri, bir hastada (%4) kızarıklık, bir hastada (%4) kirpik uzaması, beş hastada (%20) kombine tedaviye geçiş, iki hastada (%8) trabekülektomi gerekliliği duyuldu (Tablo 2). Grup 2'deki 22 hastanın 8'i erkek, 14'ü kadındı. Yaş ortalamaları 56.45 (SD:10.39) idi. Grup 2'deki hastalarda ortalama ilaçsız GİB 23.64 mmHg iken ilaçlı ortalama GİB'leri 17.64 mmHg'ya geriledi ve 6.00 mmHg'lik (%25.68) düşüş tespit edildi (Tablo 1).

Ortalama santral kornea kalınlığı 575.35µm, ortalama cup-disk oranı 0.34 olarak bulundu. Oküler yan etki olarak altı hastada (%28.57)

batma hissi, beş hastada (%23.80) kızarıklık, bir hastada (%4.76) kirpik uzaması oluştu. İki hastada (%9.52) ilaç değiştirme zorunluluğu, üç hastada (%14.28) kombine tedaviye geçildi. Hiçbir hastada trabekülektomi gereği olmadı (Tablo 2). Her iki grupta da iris pigment değişikliği ve sistemik yakınmalara rastlanmadı.

Tablo 2: Grupların yan etkilere göre karşılaştırılması

Yan Etkiler	Latanoprost n=25 (Grup 1)	Bimatoprost n=22 (Grup 2)
Batma	1 (%4)	6 (%28,57)
Kızarıklık	1 (%4)	5 (%23,80)
Kirpik Uzaması	1 (%4)	1 (%4,76)
İlaç Değiştirme	0 (%0)	2 (%9,52)
Kombine Ted. Geçiş	5 (%20)	3 (%14,28)
Trabekülektomi Gerekliliği	2 (%8)	0 (%0)
İris Pigment Değişikliği	0 (%0)	0 (%0)

Tartışma

Göz içi basıncının yüksekliği glokomun gelişiminde ve görme alanı kayıplarının ilerlemesinde önemli bir risk faktörüdür (3,4,5). Bundan dolayı glokomun medikal tedavisinde göz içi basıncını en etkin ve güvenilir şekilde düşüren ve en az oküler yan etkilere sahip ilacı ilk basamak olarak tercih etmek amaçlanır (5).

Latanoprost %0.005 monoterapide yaklaşık %27-35 oranında göz içi basıncında düşüş sağlamaktadır (4). Latanoprost ve bimatoprostun GİB'yi düşürmedeki etkinlikleri ve güvenilirlikleri açısından aralarında fark olmadığını gösteren yayınlar vardır (12). Bizim çalışmamızda da iki ilacın GİB'yi düşürme etkinlikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Bununla birlikte bimatoprostun latanoprostta göre göz içi basıncını daha etkin bir şekilde düşürdüğünü gösteren yayınlar da mevcuttur (13,17). Dubiner ve arkadaşlarının oküler hipertansiyon ve PAAG'li hastalarda 30 günlük bimatoprost ile latanoprostun karşılaştırıldığı çalışmasında her iki ilacında GİB'yi etkin bir şekilde düşürdüğü görülmekle birlikte bimatoprostun daha iyi diurnal GİB kontrolü sağladığı görülmüştür (14).

Prostaglandin analogları ve prostamidlerin konjonktival hiperemi, kirpiklerde uzama, iris renginde değişiklik, baş ağrısı, kistoid makular ödem gibi çeşitli yan etkileri bildirilmiştir (12,16,17,19). Çalışmamızda da konjonktival hiperemi ve batma hissi her iki grupta da bulunmakla birlikte; bimatoprost grubunda daha

sık görülmüştür ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bimatoprost grubunda bu yan etkileri tolere edemeyen iki hastada ilaç değişimine gidilmiştir. Hiperemi oranının latanoprostta göre bimatoprost kullanan hastalarda daha yüksek olduğu daha önce yapılan çalışmalarda da bildirilmiştir (12, 16,24). Sağlıklı insanlarda yapılan bir çalışmada latanoprostun hem bimatoprost hem de travoprostta göre daha az hiperemiye neden olduğu bildirilmiştir (18).

Prostaglandin analoglarının iris pigmentasyonuna neden olduğu ve bunu da başlıca iris melanositlerindeki melanogenezi uyarak yaptığı ayrıca melanin oluşumu, artan sellülerite ve dendrifikasyonun da etkili olabileceği bildirilmiştir (19, 20). Latanoprost ve bimatoprostun iris renginde değişikliğe neden olduğunu bildiren yayınlar mevcuttur (7). Biz takip ettiğimiz hasta grubunda iris renginde koyulaşmaya rastlamadık bu da takip süremizin kısalığı ve hasta sayısının azlığına bağlı olabilir.

Kirpik uzaması prostaglandin analogları ve prostamid kullanımı ile birlikte bildirilmiştir (21, 23). Kıl foliküllerinin dış segmentinde ve dermal papillada bulunan prostaglandin reseptörlerinin bu ilaçlar yoluyla etkilenmesine bağlı olabileceği düşünülmektedir (22). Her iki hasta grubunda birer hastamızda kirpik uzaması görülmüştür.

Latanoprost grubunda altı hastada ve bimatoprost grubunda da altı hastada uygulanan monoterapi yüksek GİB'yi etkin bir şekilde düşürmesine rağmen yeterli göz içi basıncı kontrolü sağlayamadığı için kombine tedaviye geçilmiştir.

Latanoprost grubunda bir hastaya, hastanın topikal ilaç tedavisine uyumunun düşük olması nedeniyle trabekülektomi uygulanmıştır.

Çalışmamızda Latanoprost ve bimatoprostun primer açık açılı olgularda GİB'yi etkin bir şekilde düşürdüğü ancak oküler yan etkiler göz önüne alındığında takip ettiğimiz hasta sayısının sınırlı olmasına rağmen latanoprostun bimatoprostta göre hastalar tarafından daha iyi tolere edildiği sonucuna vardık.

Comparison of The Effect of Latanoprost And Bimatoprost on Intraocular Pressure In Primary open Angle Glaucoma

Abstract

Aim: To compare efficacy of latanoprost and bimatoprost on lowering intraocular pressure (IOP) and ocular side effects in primary open angle glaucoma.

Materials and Methods: Patients from our out-patient clinic with primary open angle glaucoma were evaluated retrospectively. They were divided into two

groups to be treated with latanoprost or bimatoprost. Fifty eyes of 25 patients in the first group and 42 eyes of 22 patients of the second group were included. Data for changes in intraocular pressure, pacimetric measurements, ocular and systemic adverse events, visual field tests, and combined therapy and trabeculectomy requirement were evaluated and compared. Mean follow-up period was 9 months. Chi-square and one-way Anova was used for statistical analysis.

Results: Significant IOP decrease was found in both groups compared to the baseline measurements. In group 1 the mean reduction in IOP from baseline was %23.72 (5.84 mmHg; SD: 2.42). One patient (4%) complaint of foreign body sensation, one patient (4%) of conjunctival hyperemia and one patient (4%) of hypertrichosis. In five patients (20%) a change to combined therapy and in two patients (8%) trabeculectomy was necessary. In group 2 the mean reduction in IOP from baseline was % 25.68 (6.00mmHgD:2.7). Six patients (28.57%) complaint of foreign body sensation, five patients (23.80%) of conjunctival hyperemia and one patient (4.76%) of hypertrichosis. In two patients a change in medication was required because of ocular symptoms. In three patients combined therapy was necessary. No patient needed trabeculectomy.

Conclusion: Both drugs showed statistically significant IOP lowering effect in primary open angle glaucoma but in respect to ocular side effects latanoprost was more tolerable than bimatoprost.

Key words: Latanoprost, bimatoprost, primary open angle glaucoma, intraocular pressure

Kaynaklar

1. Rosenberg LF, Krupin T. Primary open angle glaucoma. Yanoff M, Duker JS. Ophthalmology Mosby International Ltd. 1999; 12.11.1-6.
2. Sommer A, Tielsch JM, Katz J, Quigley HA, Gottsch JD, Javitt J, Singh K. Relationship between intraocular pressure and primary open angle glaucoma among white and black American. The Baltimore Eye Survey Aug 1991; 109(8): 1090-5.
3. The AGIS Investigators. 7. The relationship between control of intraocular pressure and visual field deterioration. The advanced glaucoma intervention study (AGIS): Am J Ophthalmol 2000;130:429-40.
4. Kass MA, Heuer DK, Higginbotman EJ, Johnson CA, Keltner JL, Miller JP, Parrish RK2nd, Wilson MR, Gorson MO : The Ocular Hypertension Treatment Study: a randomized trial determines that topical ocular hypotensive medication delays or prevents the onset of primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol 2002;120:701-13.
5. Qigley HA, Enger C, Katz J, Sommer A, Scott R, Gilbert D : Risk factors for the development of glaucomatous visual fields loss in ocular

- hypertension. Arch Ophthalmology 1994; 112:644-9.
6. Alm A, Stjemschantz J, for the Scandinavian Latanoprost Study Group. Effect on intraocular pressure and side effects of 0.005% latanoprost applied once daily, evening or morning: a comparison with timolol. Ophthalmology 1995; 102:1743-1752.
 7. Camras CB. Comparison of latanoprost and timolol in patients with ocular hypertension and glaucoma: a six-month masked, multicenter trial in the United States. The United States Latanoprost Study Group. Ophthalmology 1996;103:138-47.
 8. Sagara T, Gaton DD, Lindsey JD, Gabelt BT, Kaufman PL, Weinreb RN. Topical prostaglandin F2alpha treatment reduces collagen types I, III, and IV in the monkey uveoscleral outflow pathway Arch Ophthalmol. Jun 1999; 117(6):794-801.
 9. Oclind A. Effect of latanoprost on the extracellular matrix of the ciliary muscle. A study on cultured cells and tissue sections Exp Eye Res. Aug 1998; 67(2):179-91.
 10. Weinreb RN, Toris CB, Gabelt BT, Lindsey JD, Kaufman PL. Effects of prostaglandins on the aqueous humor outflow pathways. Surv Ophthalmol: 47(suppl1): S 2002;53-64.
 11. Bahler KC, Howell GK, Cheryl RH, Fautsch PM, Johnson HD. Prostaglandin increase trabecular meshwork outflow facility in cultured human anterior segments. Am J Ophthalmol (article in press), 2007.
 12. Parrish RK, Palmerg P, Sheu WP. A Comparison of Latanoprost, Bimatoprost, and Travoprost in Patients with Elevated Intraocular Pressure. A 12-week, Randomized, Masked-evaluator Multicenter study. Am J Ophthalmol 2003; 135: 688-703.
 13. Noecker RS, Dirks MS, Choplin NT, Bernstein P, Batoosing AL, Whitcup SM. Bimatoprost/Latanoprost Study Group. A six-month randomized clinical trial comparing the intraocular pressure lowering efficacy of bimatoprost and latanoprost in patients with ocular hypertension or glaucoma. Am J Ophthalmol 2003; 135:55-63.
 14. Dubiner H, Cooke D, Dirks M, Stewart WC, Vanderburg AM, Felix C. Efficacy and safety of bimatoprost in patients with elevated intraocular pressure: a 30 day comparison with latanoprost. Surv Ophthalmol 2001; 45(suppl4): S 353-60.
 15. Konstas AG, Katsimbris JM, Lallos N, Boukaras GP, Jenkins JN, Stewart WC. Latanoprost 0,005% versus bimatoprost 0, 03% in primary open angle glaucoma patients. Ophthalmology. Feb 2005;112(2):262-6.
 16. Gandolfi S, Simmons ST, Sturm R, Chen K, Vanderburgh AM, for the Bimatoprost Study Group 3. Three-month comparison of bimatoprost and latanoprost in patients with glaucoma and ocular hypertension. Adv Ther 2001; 18:110-121.
 17. Akyol S, Köz ÖG, Yarangümeli A, Elhan AI, Kural G. Travaprost, Latanoprost ve bimatoprostun göz içi basıncı ve görme alanı üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması: Ön çalışma. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2006;15(1):18-24.
 18. Stewart WC, Kolkler AE, Stewart JA, Leech J, Jackson AL. Conjunctival hyperemia in healthy subjects after short-term dosing with latanoprost, bimatoprost, and travoprost. Am J Ophthalmol 2003; 135:314-320.
 19. Wistrand PJ, Stjernschantz J, Olsson K. The incidence and time-course of latanoprost-induced iridial pigmentation as a function of eye color. Surv Ophthalmol 41 (Suppl 2): 1997; S129-38.
 20. Prota G, Vincensi MR, Napolitano A, Selen G, Stjernschantz J, Latanoprost stimulates eumelanogenesis in iridial melanocytes of cynomolgus monkeys. Pigment Cell Res 2000;13:147-50.
 21. Camras CB, Alm A, Watson P, Stjernschantz J. Latanoprost, a prostaglandin analog, for glaucoma therapy. Efficacy and safety after 1 year of treatment in 198 patients. Latanoprost Study Groups. Ophthalmology 1996;103:1916-24.
 22. Wolf R, Matz H, Zalish M, Pollack A, Orion E. Prostaglandin analogs for hair growth: great expectations. Dermatol Online J2003; 9:7.
 23. Tosti A, Pazzaglia M, Voudouris S, Tosti G. Hypertrichosis of the eyelashes caused by bimatoprost. J Am Acad Dermatol Nov 2004; 51(5 suppl):S:149-50.
 24. Özdemir N, Özcan A, Bilgiç E. Bimatoprost, Latanoprost, Travoprost'un Primer Açık Açılı Glukom Olgularında Erken Dönem Yan Etkileri ve Göz İçi Basıncı Üzerine Etkinliği. T. Oft. Gaz. 2004; 33: 376-379.

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları

Mertihan Kurdoğlu*, Zehra Kurdoğlu**, Aydan Biri***

Özet:

Amaç: Sadece 50 gr oral glikoz yükleme testi (OGL) bozuk olup 100 gr oral glikoz tolerans testi (OGTT) normal olan gebelerle, gestasyonel veya aşikâr diyabeti olan gebelerin maternal ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması.

Yöntem: Mayıs 1997 ile Mayıs 2002 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı polikliniğinde takip edilen ve doğum yapmış, herhangi bir tipte karbonhidrat metabolizma bozukluğu tanısı almış gebelerin kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastalar üç gruba ayrıldı. Grup A 'ya anormal OGL, ancak normal OGTT' si olanlar (N=36), grup B' ye gestasyonel diyabetli hastalar (N=53) ve grup C' ye aşikâr diyabetli hastalar (N=8) dâhil edildi.

Bulgular: Preterm doğum, intrauterin gelişme geriliği ve polihidramnios gibi gebelik komplikasyonları grup C' de grup A ve B' den daha fazla olma eğiliminde idi (grup C' de sırasıyla % 62,5, % 12,5, % 25, grup A' da % 11, % 2,7, % 2,7 ve grup B' de % 13,2, % 3,8, % 1,9). Grup C' de sezaryen ile doğum, grup A ve B' ye göre daha fazla oranda tespit edildi (sırasıyla % 75'e karşılık % 52,7 ve % 39,6). Grup C içinde yer alan gebelerden doğan bebeklerin % 12,5'i yeni doğan ünitesine yatırılırken bu oran grup A' da % 2,7 ve grup B' de % 3,8 olarak izlendi. Tüm gruplarda 5. dakikada apgar skoru normal olarak değerlendirildi.

Sonuç: Sadece OGL' si bozuk olup tedavi verilmeyen hastalarla OGTT' si de bozuk olarak tespit edilip tedavi başlanan hastaların fetomaternal ve neonatal sonuçları, aşikâr diyabeti olan ve belirli bir tedavi protokolü olan hastalarınkilerle karşılaştırıldığında, sonuçlar son grupta diğerlerine göre daha olumsuz bulunmuştur. Bu çalışmada özellikle ilgilendiğimiz ilk grubun sonuçlarının diğer gruplara göre genel olarak daha olumlu görünmesine rağmen yine de birçok komplikasyon yönünden diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı olmadığı, dikkat çekicidir.

Anahtar kelimeler: Karbonhidrat metabolizma bozukluğu, gebelik, maternal ve perinatal sonuçlar

Diabetes mellitus (DM), insülinin mutlak veya göreceli yokluğuna bağlı olarak gelişmekte olup gebelikte en sık görülen metabolizma bozukluğudur. Gebelerin yaklaşık % 0,2 - % 0,3'ü daha önceden diyabet tanısı almış iken gestasyonel diyabetin görülme sıklığı %1-4 arasında değişmektedir. Diyabet hangi şekilde olursa olsun, ilk olarak gebelikte tanı alırsa buna gestasyonel diabetes mellitus (GDM) denir. Bu tanım, hastanın insülin kullanımına bağlı olmayıp, gebelik sırasında geçici olarak bozulmuş glikoz toleransını (BGT) kapsamasının yanı sıra, gebelikten önce var olan fakat tanı konmamış

aşikâr DM veya BGT'yi de kapsar (1). Antenatal takipte amaç; bozulmuş glikoz toleransı, tip I, tip II diyabet ve gestasyonel diyabet vakalarının ayırıcı tanısını yapmak ve yönetimi buna göre planlamaktır. Gebeliğin normal metabolik değişikliklerinin de karbonhidrat intoleransına yol açması nedeniyle gebelikte diyabet daha bir ciddiyetle değerlendirilmelidir. Prospektif çalışmalarda gestasyonel ve aşikâr diyabeti olan kadınlarda normale göre daha yüksek perinatal mortalite ve morbidite oranları ortaya konmaktadır. Dünyada günde 135 bin gebeliğin GDM ile komplike olduğu bilindiğine göre maternal ve perinatal morbidite ve mortaliteyi azaltmada tedavi uygulanacak grupların ve tedavi şekillerinin tespiti oldukça önemlidir (2-4). Bu çalışmanın amacı, 50 gr oral glikoz yükleme testi (OGL) bozuk olup 100 gr oral glikoz tolerans testi (OGTT) sonucu normal olan gebeliklerle, gestasyonel diyabetik ve aşikâr diyabetik annelerin gebeliklerinin maternal ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması ve bu sayede genel yönetimde tedavi verilmeyen ilk gruptaki

X. Infertilite ve Üreme Kongresinde (26-29 Ekim 2002, Ankara) poster bildiri olarak sunulmuştur.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

**Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

***Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Mertihan Kurdoğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van

Tablo 1. Grup A1-A2, B, C' deki olguların yaş ve vücut kitle indeksi (VKİ)'ne göre dağılımı

Yaş	A1		A2		B		C	
	n	%	n	%	n	%	n	%
< 20	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1	5,3	2	11,8	1	1,9	-	-
25-29	5	26,3	6	35,3	16	30,2	3	37,5
30-34	7	36,8	6	35,3	20	37,7	4	50
35-39	4	21,1	3	17,6	15	28,3	1	12,5
>39	2	10,5	-	-	1	1,9	-	-
VKİ								
DK	-	-	-	-	-	-	2	25
NK	6	31,6	10	58,8	24	45,3	1	12,5
FK	11	57,9	6	35,3	21	39,6	4	50
OB	2	10,5	1	5,9	8	15,1	1	12,5

DK:Düşük kilolu NK:Normal kilolu FK:Fazla kilolu OB:Obez, VKİ: Vücut kitle indeksi

Tablo 2. Diyabetik gebelerde ortaya çıkan gebelik komplikasyonları

Komplikasyon	A1		A2		B		C	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Hipertansiyon, preeklampsi	2	10,5	4	23,5	8	15,1	-	-
IUGG	-	-	1	5,9	2	3,8	1	12,5
Oligohidramnios	-	-	-	-	-	-	-	-
Polihidramnios	-	-	1	5,9	1	1,9	2	25
Preterm doğum	2	10,5	2	11,8	7	13,2	5	62,5
Eylem indüksiyonu	-	-	-	-	3	5,7	1	12,5
Sezaryen ile doğum	11	57,9	8	47,1	21	39,6	6	75

IUGG: İntrauterin gelişme geriliği

gebeliklerin de tedaviye ihtiyacının olup olmadığının belirlenmesinde yol göstermektedir

Gereç ve Yöntem

Antenatal polikliniğimizde GDM taraması için 50 gram glikoz yükleme testi, 24–28. gebelik haftaları arasında olan her gebe kadına uygulandı. Sabah açlık kan şekeri alınımı takiben, 50 gram oral glikoz yüklemesi yapıldıktan bir saat sonra alınan venöz kandaki plazma glikoz değerinin 140 mg/dl (7,8 mmol/l) üzerinde olması halinde test pozitif kabul edildi. Testi pozitif olanlarda GDM tanısı için O'Sullivan ve Mahan kriterlerine göre üç saatlik 100 gram (OGTT) kullanılarak iki veya daha fazla değer yüksek bulunması ile GDM tanısı konuldu. 100 gram OGTT'de venöz plazma glikozu için esas alınan eşik değerler; açlık, birinci, ikinci, üçüncü saatler olmak üzere sırasıyla 105, 190, 165 ve 145mg/dl idi.

Gazi Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Mayıs 1997 ile Mayıs 2002 tarihleri arasında herhangi bir tipte karbonhidrat metabolizma bozukluğu tanısı almış gebeliklerin

kayıtları retrospektif olarak incelendi. Olgular üç gruba ayrıldı. Grup A' ya anormal OGL, normal OGTT'si olanlar (N=36), grup B' ye gestasyonel diyabetik gebeler (N=53) ve grup C' ye aşikâr diyabeti olanlar (N=8) dâhil edildi. Grup A' daki gebeler ayrıca OGTT'de tek değeri bozuk olanlar ve tüm değerleri normal olanlar olmak üzere iki alt gruba (sırasıyla A1 ve A2) ayrıldı. Kayıtlar incelenirken doğumdaki gestasyonel haftalar, 3 saatlik OGTT' de tespit edilen glikoz konsantrasyonları, yaş, parite, doğum kilosu, doğum şekli, maternal ve perinatal morbidite esas alındı. Çalışmadaki tüm hastaların doğumları Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Başka bir merkezde doğum yapmış olanlarla çoğul gebeliği olanlar çalışmaya dâhil edilmedi. Çalışmanın belirlenmiş kriterlerine uygun 200'e yakın kayda rastlanırken bunlardan ancak 97 tanesinin verilerine sağlıklı bir şekilde ulaşılabildiğinden diğerleri çalışma dışı bırakıldı. GDM ve aşikâr diyabet tanısı alan hastalar hospitalize edildi ve her ana öğünden iki saat

Tablo 3. Bebek dođum ađırlıđına ve neonatal komplikasyonlara gre grupların dađılımlı

	A1		A2		B		C	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Dođum ađırlıđı(gr)								
< 2500	-	-	1	5,9	6	11,5	2	25
2500-3999	18	94,7	16	94,1	33	63,5	5	62,5
>4000	1	5,3	-	-	13	25	1	12,5
Neonatal niteye kabul	-	-	1	5,9	2	3,8	1	12,5
Kongenital malformasyon	-	-	1	5,9	-	-	-	-
Apgar<7 (5.dakika)	-	-	-	-	-	-	-	-
Neonatal hipoglisemi	-	-	1	5,9	-	-	-	-
Neonatal lm	-	-	-	-	1	1,9	-	-

nce ve sonra bakılan venz glikoz deđerleriyle glisemik profilleri belirlendi. Preprandial glikoz konsantrasyonu <105 mg/dl, postprandial glikoz konsantrasyonu da <120 mg/dl olduđu taktirde bu hastalara sadece diyet nerildi. Bu deđerler aşıldıđı taktirde inslin tedavisi başılandı. Gebelik komplikasyonları aısından hastalar yakın olarak izlendi. Preeklampsi, kalıcı olarak yksek kan basıncının mevcudiyeti (ikiden fazla lmde sistolik >140 mm Hg ve/veya diastolik basın > 90 mm Hg) ve proteinri (idrar protein testinde > +2) varlıđında, gebeliđin indklediđi hipertansiyon tanısı ise proteinri olmadan yukarıda bahsedilen kriterlerin sađlanması durumunda konuldu. Kronik hipertansiyon, konsepsiyon ncesinde antihipertansif tedavi başılanması halinde tanımlandı. Bu alıřmada, yukarıda bahsedilen  tip hipertansif hastalıđın sıklıđı belirlendi. Preterm dođum; 37 haftadan nce olan dođumları, term-indklenmiř dođumlar; amniotomi ile fetal membranların rptre edildiđi ve intravenz oksitosin infzyonu uygulanan dođumlar olarak tanımlandı.

Makrozomi; 4000gram zerinde dođum ađırlıđı, neonatal hipoglisemi; yařamın ilk 48 saati iinde < 2,0 mmol/L olan minimum bir kan glikoz deđerleri olarak tanımlandı ve 5 dakikadan sonra < 7 olan Apgar skoru dřk kabul edildi. Diyabetik annelerin yenidođanlarında dođumdan ½ saat sonra kan řekeri lm yapıldı. Hipoglisemi durumunda, 2.5 mmol/l deđerinin zerinde stabil deđerler elde edilene kadar her iki saatte bir kan řekeri lmlerine devam edildi. Hipoglisemik bebekler erken besleme (meme ve formula) ve gerekirse de intravenz glikoz infzyonlarıyla tedavi edildi.

İstatistiksel analiz, SPSS 11.0 for Windows programı kullanılarak varyans analizi ile $p < 0.05$ anlamlı kabul edilerek yapıldı. Sonular normal

dađımlı veri iin ortalama \pm standart deviasyon ve nominal veri iin sıklık (n) ve yzde (%) olarak verildi.

Bulgular

Gazi niversitesi Tıp Fakltesi Kadın Hastalıkları ve Dođum Polikliniđi'nde takip ettiđimiz 97 gebeden OGL' si bozuk, OGTT' si normal olan Grup A' daki 36 gebenin yař ortalaması $31,25 \pm 4,46$ (24–40), bu grup iinde yer alan OGTT'de tek deđer bozukluđu olan (Grup A1) 19 gebenin yař ortalaması $32 \pm 4,76$ (24–40), tm deđerleri normal olan 17 gebenin (Grup A2) yař ortalaması $30,41 \pm 4,06$ (24–37) idi. Gestasyonel diyabeti olan Grup B' deki 53 gebenin yař ortalaması $31,66 \pm 4,59$ (21–42), ařıkar diyabeti olan Grup C' deki 8 gebenin yař ortalaması ise $29,88 \pm 4,32$ (25–38) idi. Her grubun yař ortalamaları karřılařtırıldıđında aralarında anlamlı bir fark saptanmadı ($p=0,843$). Grup A1' deki gebelerin vcut ađırlıđı ortalaması $72,16 \pm 13,52$ (50–107) kg, Grup A2' dekilerin $63,06 \pm 9,74$ (46–87) kg iken bu ortalama Grup B' de $67,36 \pm 10,29$ (51–95) kg, Grup C' de ise $62,13 \pm 10,82$ (46–75) kg idi. Gruplar arasında, kilo ve vcut kitle indeksine gre yapılan karřılařtırmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıřtır ($p=0,081$). Ařıkr diyabeti olan grupta fazla kilolu ve obez anne oranı %62,5 iken bu oran OGL'si bozuk OGTT' de tm deđerleri normal olan gebelerde %41,2 idi. Grup A1, A2, B, C' deki gebelerin yař ve vcut kitle indekslerine gre dađılımları tablo 1'de gsterilmiřtir.

Takip ettiđimiz gebelerde ortaya ıkan komplikasyonların ayrıntılı dkm tablo 2'de gsterilmiřtir. Grup A1' deki olgularda bebeklerin ortalama dođum ađırlıđı $3415 \pm$

410,555 (2600–4150), Grup A2' deki olgularda 3242,94 ± 480,86 (2300–3900), Grup B' de 3349,81 ± 868,85 (1100–4800) ve Grup C' de 3095,63 ± 620,09 (2400–4200) idi. Gruplar arasında ortalama doğum ağırlığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0,389). Bebek doğum ağırlığına ve neonatal komplikasyonlara göre grupların dağılımı Tablo 3' te gösterilmiştir.

Tartışma

Teşhis ve tedavi açısından değerlendirildiğinde GDM, üzerinde henüz tam bir fikir birliğine varılamamış medikal problemlerden biridir(5). Anormal OGTT' nin fetomaternal ve neonatal morbidite riskini arttırabilecek bir takım ciddi risk faktörlerini taşıyan hastalar için bir belirteç olduğu yönünde halen yoğun tartışmalar mevcuttur(6). OGL' si anormal olup OGTT' sinde tüm değerleri normal olan veya tek değeri bozuk olup takipleri normoglisemikler gibi sürdürülen gebeliklerin maternal ve neonatal komplikasyonlar açısından OGL'si normal olan gruptan farklı olabileceği yolunda bazı görüşler ileri sürülmektedir. Bu durumun değerlendirilmesi amacıyla yapmış olduğumuz bu çalışmada, çalışmanın retrospektif olmasından kaynaklanan tüm olgulara ulaşılama ve bunun sonucu olarak da gruplarda homojenitenin ve yeterli vaka sayısının sağlanamaması nedeniyle çalışmanın istatistiksel değerlendirilmesinde zorluklarla karşılaşmıştır. Bununla birlikte yukarıda tartışmış olduğumuz veriler şu şekilde yorumlanabilir.

Takip ettiğimiz gebelerden OGL' si bozuk, OGTT'si normal olanların ortalama yaşı 31 olup, bu grubun alt gruplarını oluşturan OGTT'de tek değer bozukluğu olanlarda ortalama yaş 32 ve yaşı 25'in altında olanların oranı % 5,3; tüm değerleri normal olanlarda ise ortalama yaş 30 ve yaşı 25'in altında olanların oranı % 11,8 olarak tespit edilmiştir. Gestasyonel diyabetli gebelerin yaş ortalaması 32, yaşı 25'in altında olanların oranı %1,9 iken aşikâr diyabeti olan gebelerde yaş ortalaması 30 olup yaşı 25'in altında olan gebe bulunmamaktadır. Tüm gruplar arasında ortalama yaş bakımından anlamlı bir fark ortaya çıkmazken, karbonhidrat metabolizma bozukluğu olan 25 yaş altı gebe oranlarımızın oldukça düşük bulunması, Dördüncü Uluslararası Gestasyonel Diyabet Çalıştay'ında(7) öne çıkan başka risk faktörleri olmadığı durumlarda 25 yaş üstündekilere seçici tarama yapma görüşünü desteklemektedir.

Bizim çalışmamızda değerlendirilen gebeler arasında, kilo ve vücut kitle indeksine göre

yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır. Ancak aşikâr diyabeti olan grupta fazla kilolu ve obez anne oranı %62,5 iken bu oran OGL'si bozuk OGTT' de tüm değerleri normal olan gebelerde %41,2 olarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, vücut kitle indeksi arttıkça aşikâr diyabet ve glikoz intoleransının diğer formlarının görülme oranının arttığı gösterilmiştir. Riskin, vücut kitle indeksi 27 kg/m² iken yaklaşık 4–5 kat artmasına rağmen, 35 kg/m²'nin üzerindeki değerlerde 40 misline ulaştığı ortaya konmuştur(8,9). Gebelik öncesi anne vücut kitle indeksi 27 kg/m² ve üstünde saptanan gebeliklerde ilk antepartum vizitte diyabet açısından tarama yapılması ve eğer sonuç negatif çıkarsa testin 24–28. haftalarda tekrarlanması önerilmektedir(1,10).

Birçok çalışma, makrozomi oranını GDM'lilerde ve bozulmuş glikoz toleransı olanlarda anlamlı düzeyde yüksek bildirmektedir(11–13). Biz de yaptığımız çalışmada; > 4000g doğum ağırlığı olan bebeklere baktığımızda OGTT' de tek değer bozukluğu olan grupta 1 (%5,3), gestasyonel diyabetli grupta 13 (%25) ve aşikâr diyabetli grupta 1 (%12,5) makrozomik bebek tespit ettik. Gestasyonel diyabetli grupta makrozomik bebek yüzdemiz daha fazlayken, OGL' si bozuk OGTT' de tüm değerleri normal olan grupta makrozomik bebeğimiz yoktu. Diyabetik anne fetüslerinde, beyin dışında çoğu fetal organ makrozomiden etkilenir. Modanlou ve ark.(14) ile Mc Farland ve ark.(15) diyabetik annelerin makrozomik bebeklerinin, yaşına göre büyük diğer bebeklerden (LGA) antropometrik olarak farklı olduklarını gözlemlemişlerdir. Özellikle bu annelerin bebeklerinde; omuz ve gövdelerinde aşırı yağ birikimine bağlı omuz distosisine bir yatkınlık söz konusudur. Olası omuz takılması ihtimaline karşı yapılan sezaryen oranları diyabetik gebelerde oldukça sık olmakla birlikte, Bernstein ve Catalano(16) diyabetik annelerin şişman bebeklerinde sefalopelvik uygunsuzluk nedeniyle daha fazla sezaryen doğuma gerek olduğunu göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda aşikâr diyabetli grupta sezaryenle doğum % 75 iken gestasyonel diyabetli grupta % 39,6, OGTT' de tek değer bozukluğu olan grupta % 57,9, OGTT' de tüm değerleri normal olan grupta % 7,1 olarak saptandı. Bu sonuçlar da Bernstein ve Catalano'nun (16) çalışması ile örtüşmektedir.

Sezaryene benzer şekilde, eylem induksiyonu da aşikâr diyabeti olan grupta diğerlerine kıyasla daha yüksek oranda gözlenmiştir (%12,5). Bunun en önemli nedeni de, literatürde de tarif edildiği üzere, ilerleyen gebelik haftalarında makrozomi

ve açıklanamayan fetal kayıpların (in-utero mort fetus) insidansının giderek artması nedeniyle pek çok hekimin spontan travayı beklememesi ve genellikle indüksiyon ya da sezaryenle gebeliđi sonlandırmaktadır (11, 17, 18).

Fetal gelişimle ilgili olarak karşılaşılabilecek sorunlardan biri de özellikle vasküler komplikasyonu olan pregestasyonel tipl diyabetiklerde sık görülen bir komplikasyon olan intrauterin büyüme geriliđi (sınırlılıđı) dır(1). Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu şekilde, aşikâr diyabeti olan grupta intrauterin büyüme geriliđi (sınırlılıđı) tespit oranı diğerlerine nazaran daha yüksek bulunmuştur.

Gebelikten önce var olan aşikâr diyabet, preterm doğum açısından bir risk faktörüdür. Sibai ve ark.(17), pregestasyonel diyabetli 461 kadının gebelik sonuçlarını analiz etmiş ve bu kadınların % 9'unun 34. haftada veya daha öncesinde spontan doğum yaptığını saptamışlardır ki, bu oran diyabetik olmayan kadınlarda % 4,5'dir. Bu çalışmada ise, aşikâr diyabetli gebelerin 5'i (% 62,5) , gestasyonel diyabetlilerin 7'si (% 13,2) ve OGL' si bozuk OGTT'si normal olan gebelerin 4'ü (% 11,1) preterm doğum yapmıştır. Diyabetik gebelikler sıklıkla polihidramnios ile komplike olsa da sebebi net değildir. Dashe ve ark(19), diyabetik kadınlarda amniyotik sıvı indeksinin amniyotik sıvı glikoz düzeyi ile paralel seyrettiğini saptamıştır. Bu bulgu, hidramnios nedeninin artmış amniyon glikoz düzeyi ile ilişkili olduğunu gösterir. Bizim çalışmamızda ise polihidramnios, grup C'de 2 (%25), grup B'de 1 (%1,9) ve Grup A2'de 1 (%5,9) olarak görülürken Grup A1'de polihidramnios rastlanmamıştır. Oligohidramnios ise hiçbir grupta gözlenmemiştir. Garner'e göre(20) normotansiflerle karşılaştırıldığında, preeklampitik diyabetik kadınlarda mortalite hızı 20 kat artmıştır. Bu çalışmada; aşikâr diyabetli gebelerin hiçbirinde hipertansiyon veya preeklampsiye ilginç olarak rastlanmazken, gestasyonel diyabetli gebelerin 8'inde (%15,1), OGTT'de tek değer bozukluđu olan gebelerin 2'sinde (%10,5) ve OGTT'deki tüm değerleri normal olan gebelerin 4'ünde (%23,5) hipertansiyon veya preeklampsiye rastlanmıştır.

Yenidođan hipoglisemisi diyabetik annelerin bebeklerinde sık görülen bir durum olmakla birlikte değerlendirdiđimiz hasta gruplarından sadece OGL'si bozuk olan grupta tek hastada karşımıza çıkmıştır. Özellikle glisemi kontrolü kötü olanlarda sıkça görülen bu durumun, glisemi kontrolü açısından bu hastalarda daha uyanık olmamız dolayısıyla daha az görüldüđünü

düşünmekteyiz. Yenidođan yoğun bakım ünitesine sevk oranları aşikâr diyabetli grupta en yüksek olmakla birlikte, hiçbir grupta bebeklerin beşinci dakika apgarlar puanları yedinin altında tespit edilmemiştir. Yapılan bir çalışmada ise diyabetle komplike olmuş gebeliklerde fetal distres oranlarını %21-33, perinatal mortalite ise %5 civarında rapor edilmiştir(21).

Konjenital anomaliler genel popülasyonda % 1–2 oranında görülmekle birlikte gebelik öncesi aşikâr diyabeti olanlarda riskin 4–8 kat arttığı ve diyabetik gebelikler için önemli bir perinatal ölüm nedeni olduđu bildirilmektedir(1, 22, 23). Bizim çalışmamızda sadece OGL'si bozuk olan grupta bir hastada konjenital anomaliye rastlanmıştır. Bu azlıđın, hasta sayısının sınırlı olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz.

Çalışmadan elde ettiđimiz sonuçlara genel olarak bakacak olursak, sadece OGL' si bozuk olup tedavi verilmeyen hastalarla OGTT' si de bozuk olarak tespit edilip tedavi başlanan hastaların fetomaternal ve neonatal sonuçları, aşikâr diyabeti olan ve belirli bir tedavi protokolü olan hastaların sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, son grupta bu sonuçlar diğerlerine göre daha olumsuz görünmektedir.

Bu çalışmada özellikle ilgilendiđimiz ilk grubun sonuçlarının diğer gruplara göre daha olumlu görünmesine rağmen yine de bir çok komplikasyon yönünden diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı olmadığı izlenmiştir. Ancak çalışmada bir normoglisemik kontrol grubunun kullanılmamış olması ve çalışmanın da retrospektif olması nedeniyle bu konuda kesin bir kaniya varmak için daha fazla sayıda olgu içeren randomize, prospektif, kontrollü ve müdahaleli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Maternal and Perinatal Results of Pregnancies with Carbohydrate Metabolism Disorder

Abstract:

Aim: *To compare the maternal and perinatal outcomes of pregnant women who have abnormal 50 gr oral glucose loading (OGL) test and normal 100 gr oral glucose tolerance test (OGTT) results with the ones who have gestational or overt diabetes.*

Material and Methods: *The records of the pregnant women who had been followed and delivered with a diagnosis of any type of carbohydrate metabolism disorder at Gazi University Medical Faculty, Obstetrics and Gynecology Department between May 1997 and May 2002 were reviewed retrospectively. The patients were classified in three groups. The patients with abnormal OGL and normal OGTT were*

included into the group A (N=36) while gestational diabetic and overt diabetic ones were counted in group B (N=53) and group C (N=8) respectively.

Results: Gestational complications such as preterm delivery, intrauterine growth restriction (IUGR) and polyhydramnios tended to be more common in group C than groups A and B (62.5%, 12.5%, 25% in group C; 11%, 2.7%, 2.7% in group A and 13.2%, 3.8%, 1.9% in group B respectively). Cesarean section rates were higher in group C than the groups A and B (75% compared with 52.7% and 39.6%, respectively). While 12.5% of the babies of the mothers found in group C needed intensive care unit, it was 2.7% in group A and 3.8% in group B. Five minute Apgar score found to be normal in all groups.

Conclusion: When the fetomaternal and neonatal results of the patients who had only abnormal OGL and received no treatment and the patients with both abnormal OGL and OGTT who received treatment were compared with the ones of overt diabetics receiving a certain treatment protocol, the results were more negative in the last group. It is striking that although the results of the first group which we are particularly interested in, seemed generally to be more favorable than the others, the complication rates were found to be statistically indifferent between them.

Key words: Carbnhydrate metabolism disorder, pregnancy, maternal and perinatal results

Kaynaklar

- Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap LC III, Wenstrom KD: Williams Obstetrics. 22nd Edition 2005.
- Cousins L: Insulin sensitivity in pregnancy. Diabetes 40 Suppl 1991; 2: 39-43.
- Coustan DR, Carpenter MW: The diagnosis of gestational diabetes. Diabetes Care 21 Suppl 1998; 2: B5-B8.
- Gabbe SG: Gestational diabetes mellitus. N Engl J Med 1986;315: 1025-6.
- Persson B, Stangenberg M, Hansson U, Nordlander E: Gestational diabetes mellitus (GDM). Comparative evaluation of two treatment regimens, diet versus insulin and diet. Diabetes 34 Suppl 1985; 2: 101-5.
- Jarrett RJ: Reflections on gestational diabetes mellitus. Lancet 1981; 2: 1220-1.
- Metzger BE, Coustan DR: Summary and recommendations of the Fourth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. The Organizing Committee. Diabetes Care 21 Suppl 1998; 2: B161-B167.
- Bray GA: Medical consequences of obesity. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 2583-9.
- Colditz GA, Willett WC, Rotnitzky A, Manson JE: Weight gain as a risk factor for clinical diabetes mellitus in women. Ann Intern Med 1995; 122: 481-6.
- Gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 26 Suppl 2003; 1: S103-S105.
- Nordin NM, Wei JW, Naing NN, Symonds EM: Comparison of maternal-fetal outcomes in gestational diabetes and lesser degrees of glucose intolerance. J Obstet Gynaecol Res 2006; 32: 107-14.
- Ostlund I, Hanson U, Bjorklund A, Hjertberg R, Eva N, Nordlander E, Swahn ML, Wager J: Maternal and fetal outcomes if gestational impaired glucose tolerance is not treated. Diabetes Care 2003; 26: 2107-11.
- Saldana TM, Siega-Riz AM, Adair LS, Savitz DA, Thorp JM, Jr.: The association between impaired glucose tolerance and birth weight among black and white women in central North Carolina. Diabetes Care 2003; 26: 656-61.
- Modanlou HD, Komatsu G, Dorchester W, Freeman RK, Bosu SK: Large-for-gestational-age neonates: anthropometric reasons for shoulder dystocia. Obstet Gynecol 1982; 60: 417-23.
- McFarland MB, Trylovich CG, Langer O: Anthropometric differences in macrosomic infants of diabetic and nondiabetic mothers. J Matern Fetal Med 1998; 7: 292-5.
- Bernstein IM, Catalano PM: Examination of factors contributing to the risk of cesarean delivery in women with gestational diabetes. Obstet Gynecol 1994; 83: 462-5.
- Sibai BM, Caritis S, Hauth J, Lindheimer M, VanDorsten JP, MacPherson C, Klebanoff M, Landon M, Miodovnik M, Paul R, Meis P, Dombrowski M, Thurnau G, Roberts J, McNellis D: Risks of preeclampsia and adverse neonatal outcomes among women with pregestational diabetes mellitus. National Institute of Child Health and Human Development Network of Maternal-Fetal Medicine Units. Am J Obstet Gynecol 2000; 182: 364-9.
- Gunton JE, McElduff A, Sulway M, Stiel J, Kelso I, Boyce S, Fulcher G, Robinson B, Clifton-Bligh P, Wilmshurst E: Outcome of pregnancies complicated by pre-gestational diabetes mellitus. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2000; 40: 38-43.
- Dashe JS, Nathan L, McIntire DD, Leveno KJ: Correlation between amniotic fluid glucose concentration and amniotic fluid volume in pregnancy complicated by diabetes. Am J Obstet Gynecol 2000; 182: 901-4.
- Garner P: Type I diabetes mellitus and pregnancy. Lancet 1995; 346: 157-61.
- Brudenell JM: Delivering the baby of the diabetic mother. J R Soc Med 1978; 71: 207-11.
- Wren C, Birrell G, Hawthorne G: Cardiovascular malformations in infants of diabetic mothers. Heart 2003; 89: 1217-20.

23. Reece EA, Sivan E, Francis G, Homko CJ: Pregnancy outcomes among women with and without diabetic microvascular disease (White's classes B to FR) versus non-diabetic controls. Am J Perinatol 1998; 15: 549-55.

0-7 Yaş Dönemi Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri

Ufuk Çobanoğlu*, Muhammet Can**

Amaç: Özofagus yabancı cisimleri (ÖYC), özellikle çocuklarda daha sık görülmekte ve geç tanı konulduğunda gelişen komplikasyonlar ciddi ve ölümcül olabilmektedir. Etiyoloji, çoğunlukla kaza olarak kaydedilmesine karşın, çocuklara bakmakla yükümlü kişilerin ihmali de önemli rol oynamaktadır. Çalışmamızda, ÖYC nedeniyle müracaat eden pediatrik olguların klinik ve etyolojik olarak retrospektif incelenmesi amaçlandı.

Yöntem: Çalışmada ÖYC tanısı ile Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Elazığ Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniklerine yatırılan 8 çocuk olgunun hastane kayıtları olarak incelendi.

Sonuçlar: Toplam 88 olgunun 51'i (%57.9) erkek, 37'si (%42.1) kız hastaydı. Olguların %87.5'i (n=77) 7 yaşın altında idi. Olguların (n=30) %34.1'i madeni para yutma, (n=66) %75'i odinofaji ve disfaji, (n=48) %54.5'i hipersalivasyon öyküsüyle hastaneye başvurdu. Olguların 62'sinin (%70.4) hastanede kalış süreleri 24 saattir. Yabancı cisimlerin 56'sı (%63.6) servikal, 28'i (%31.8) torasik ve 4'ü (%4.5) de distal özofagus yerleşimliydi. Komplikasyon olarak, üç olguda pnömoni, üç olguda diş kırılması, bir olguda da kardiyak aritmi gelişti. Cerrahi ile çıkarma işlemi bir (%1.1) hastada yapıldı. Özofagoskopiye veya yabancı cisme bağlı perforasyon ve mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Özofagus yabancı cisimlerinde anamnez ve semptomatoloji bir hastaya özofagoskopi yapıp yapılmayacağı kararında en önemli unsurlardır. Endoskopik yöntemler ÖYC'nin çıkarılmasında en güvenilir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Pediatrik ÖYC olgularında ihmal faktörü dikkatle araştırılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Çocuk, özofagus, yabancı cisim, ihmal, adli tıp

Çocukluk çağı ÖYC, klinikte sık rastlanılan bir olaydır. Tanı ve tedavide gecikme bulunduğu ciddi ve hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilmektedir. Özofagus, appendiksten sonra gastrointestinal kanalın en dar yeridir. Gastrointestinal sistem yabancı cisimlerin %28-68'i özofagusta bulunmuştur. Anatomik darlığından dolayı yabancı cisimlerin sıklıkla takılabildiği bir organdır (1,2).

ÖYC acil tanı ve tedavi gerektiren çocukluk çağının önemli bir problemidir (3). Etiyolojide, çocuklarda ellerine geçen cisimleri ağızlarına götürme eğilimi, çiğneme fonksiyonlarının yeterince gelişmemiş olması ve yutamayacakları büyüklükteki objeleri ağızlarına almaları rol oynar (4). ÖYC'nin çıkarılmasında genel anestezi altında rijit özofagoskopi güvenli ve kolay bir metoddur (5). Çalışmamızda, özofagus yabancı cisim tanısıyla yatırılan çocukların ne tür olgular olduğu, çocukluk döneminde karşılaşılan bu çeşit

yabancı cisimler konusunda ebeveyn ve çocuk bakıcısı ihmallerinin önlenmesine dair yaklaşımlar ve yapılan diğer çalışmalarla benzerliklerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Ocak 1995-Ekim 2007 yılları arasında, özofagus yabancı cisim tanısı ile YYÜ Tıp Fakültesi ve Elazığ Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniklerinde yatan 88 çocuk olgunun hastane kayıtları retrospektif olarak incelendi. Olgular; yaş, cinsiyet, yutulan yabancı cisim türü, radyolojik bulguları, başvuru anındaki yakınma ve bulguları, tercih edilen tedavi yaklaşımları, yabancı cisimlerin lokalizasyonu, olguların hastaneye başvuru zamanları, hastanede kalış süreleri ile gelişen morbiditeleri açısından değerlendirildi. Olguların tümüne iki yönlü boyun ve göğüs grafisi çekildi. Daha önce başka bir hastanede çekilmiş grafi ile başvuran olguların grafileri yeniden çekildi. Ayrıca yabancı cismin gastrointestinal sistem kanalı içerisinde hareket edebileceği düşünülerek, başvuru anındaki

*Yrd.Doç.Dr. YYÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD. Van

**Yrd.Doç.Dr. YYÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. Van

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr.Ufuk Çobanoğlu

YYÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı-VAN

Tablo 1: Yaş grubu ve tespit edilen yabancı cisimler

	3ay-3yaş	3-6yaş	7yaş	Toplam
Madeni para	12	17	1	30(%34.1)
Misket	1	2	-	3(%3.4)
Yüzük	-	1	-	1(%1.1)
Plastik oyuncak ve materyal	7	11	1	19(%21.7)
Düğme-kopça	3	4	-	7(%7.9)
Çivi	1	2	-	3(%3.4)
Pil	2	3	-	5(%5.7)
Metal kalem ucu	-	1	-	1(%1.1)
Kuruyemiş	1	3	2	6(%6.9)
İğne (toplu iğne-başörtüsü iğnesi)	-	2	4	6(%6.9)
Kemik-kıkırdak	-	2	1	3(%3.4)
Küpe	1	-	-	1(%1.1)
Et parçası	-	-	1	1(%1.1)
Negatif özefagoskopi	-	1	1	2(%2.2)
Toplam	28(%31.8)	49(55.6)	11(%12.5)	88(%100)

Tablo 2: Özofagus yabancı cisimli olgularda görülen semptomlar.

Semptomlar	Olgu Sayısı	%
Gastrointestinal Semptomlar		
Hipersalivasyon	48	54.5
Bulantı-kusma	17	19.3
Odinofaji-yutamama	66	75.0
Disfaji	20	22.7
Solunum Sistemi Semptomları		
Dispne	1	1.1
Öksürük	18	20.4
Solunum seslerinde kabalaşma	4	4.5
Siyanoz	2	2.2
Göğüs ağrısı	6	6.9
Pnömoni	2	3.4
Asemptomatik	4	4.5

Tablo 3: Yabancı cisimlere uygulanan girişimler

Uygulanan girişim	Olgu sayısı	%
McGill pens ile çıkarım	29	32.9
Rijit özofagoskopi ile çıkarım	33	37.6
Mideye itme	4	4.5
Fleksibl endoskopi ile çıkarım	2	2.2
Laparotomi	1	1.1
Takip-anal yolla çıkarım	17	19.4
Negatif özofagoskopi	2	2.2
Toplam	88	100

forceps, alligator forceps, grasping forceps grafilerine ek olarak özofagoskopi öncesi grafileri tekrar edildi. Yabancı cisimler McGill yardımıyla çıkarıldı. Özofagogastrik bileşkeye yakın bir kısım yabancı cisimler mideye itildiler. Para gibi yuvarlak yabancı cisimler mideye geçmişse müdahale edilmedi. Özofagoskopi ile mideye itilen ve ilk gelişlerinde özofagogastrik bileşke distalinde yer alan yabancı cisimlerin spontan olarak defekasyon ile atımları yönünden olgular günlük çekilen direkt batın radyografileri ile izlendi.

Bulgular

Bu çalışmada olguların %57.9'u (n=51) erkek, %42.1'i (n=37) kız çocuktur. En küçük yaşta ki olgu üç aylık ve en büyük yedi yaşındaydı. Hastaların yaş ortalaması 3.5 yaş olarak bulundu. Yabancı cismin en sık görüldüğü yaş grubu %55.6 (n=49) ile 3-6 yaş olarak belirlendi.

Yaş grubu ve tespit edilen yabancı cisimler Tablo 1'de gösterilmiştir. Çocuk yaş grubunda en sık tespit edilen yabancı cismin %34.1 (n=30) ile madeni para olduğu tespit edildi. Özofagusta görülen inorganik yabancı cisimlerin, organik cisimlerden daha sık görüldüğü tespit edildi.

Özofagus yabancı cisimli olgularda görülen semptomlar Tablo 2'de gösterilmiştir. Olguların %4.5'i asemptomatik iken, en sık rastlanılan bulgu %75 (n=66) ile odinofaji ve yutamama semptomuydu. Özofagusta bolus tarzında et sıkışmasına bağlı bir çocukta dispne gelişirken, biri msket, diğeri plastik oyuncak parçası yutan birisi üç, diğeri dört aylık olan, iki çocukta trakeaya bası nedeniyle siyanoz gelişti. Çocukların %22.7'sinde (n=20) disfaji, %6.9'unda (n=6) göğüs ağrısı olduğu saptandı.

Olguların hastaneye başvuru sürelerine göre incelendiğinde, ilk 24 saat içinde %64.7'si (n=57), 24-72 saat içinde %29.5'i (n=26) ve 72 saatten sonra başvuranların sayısı ise %5.6'sının (n=5) başvurduğu tespit edildi.

Grafik 1: Yabancı cisimlerin özofago-gastrik kanaldaki lokalizasyonları.

Yabancı cisimlerin özofago-gastrik kanaldaki lokalizasyonları Grafik 1'de gösterilmiştir. Buna göre yabancı cisimlerin istatistiksel olarak en sık (%63.6), (n=56) birinci darlık veya servikal özofagusta yerleştiği görülmektedir. Olguların %36.3'ünde radyopak yabancı cisimler özofagusta ve özofagogastrik bileşkeden sonraki lokalizasyonlarda tespit edildiler. Gelişen komplikasyonlara baktığımızda, yabancı cisme bağlı üç olguda pnömoni, müdahale sırasında üç olguda diş kırılması ve bir çocukta da kardiyak aritmi saptandı.

Grafik 2: Olguların hastanede kalış süreleri.

Olguların hastanede kalış süreleri Grafik 2'de gösterilmiştir. Komplikasyon gelişmeyen 62 (%70.4) olgu ilk 24 saat içerisinde taburcu edilirken diğer 23 (%26.1) olgu; yabancı cismin oldukça zorlanılarak çıkarılması, yabancı cismin sivri ucunun özofagusa saplanmış olması veya keskin ucu olmasından dolayı komplikasyon gelişebilme ihtimali göz önünde bulundurularak 24-48 saat gözetim altında tutuldu. Hipersalivasyona bağlı pnömoni gelişen 3 (%3.4) olgu daha uzun süre hastanede kalmıştır.

Tespit edilen yabancı cisimlere yönelik uygulanan girişimler Tablo 3'de gösterilmiştir. Burada belirtildiği gibi servikal özofagusta yerleşimli yabancı cisimlerin çıkarılmasında ilk tercih McGill pens ile müdahale oldu. Yabancı cisimlerin çıkarılmasında en sık (%37.6) tercih edilen yöntem rijit özofagoskopidir. Bu şekilde çıkarılmayan 17 (%19.4) olguda özofagogastrik bileşkeye yakın yabancı cisimler mideye itilmek suretiyle özofagus lümeninden uzaklaştırıldı ve daha sonra spontan olarak defekasyon ile atılmaları yönünden takip edildiler. Bunlardan mide mukozasına saplanarak aynı lokalizasyonda sebat eden bir çengelli iğne olgusuna laparotomi ile müdahale edildi. Rijit özofagoskopi ile

çıkarılmayan özofagogastrik bileşkedeki bir ve mideye yerleşmiş bir toplu iğne fleksibl endoskopi ile çıkarıldı. Ayrıca bir adet küpe yutma vakası da aynı yöntemle çıkarıldı (Resim 1).

Resim 1: Servikal grafide yutulan küpenin görünümü.

Tartışma

Özefagus yabancı cisimleri çocukluk çağında sık görülmektedir (2, 6, 7). Buna karşılık, Nandi ve ark. yayınladıkları 2.394 olguluk özofagus yabancı cisim serilerinde hastaların %85,6'sının erişkin, %14,4'ünün çocuk olduğunu bildirmişlerdir(5).Yine bazı serilerde yabancı cisimlerin %90'nının erişkin hastalarda rastlanıldığı ve diğer serilerde ise %80 olgunun 15 yaşın altında olduğu ifade edilmektedir (8, 9, 10). 7 yaş ve altındaki çocuklarda yapılan bu çalışmada, yabancı cismin en sık görüldüğü yaş grubu %55.6 (n=49) olarak 3-6 yaş olarak belirlendi.

Özefagus yabancı cisimleri ile birlikte en yaygın görülen belirti ve bulgular disfaji, odinofaji, takılma ve batma hissi, sekresyon artışı ve özofageal obstrüksiyona bağlı trakeal aspirasyondur (11). Macpherson ve ark. (2) üst solunum yolu enfeksiyonlarını taklit eden semptomların, özofagus yabancı cisim tanısının atlanmasına ve bu cismin özofagusta uzun süre kalmasına neden olabileceğini bildirmişlerdir. Hipersalivasyonu olan ve yutamayan tüm özofageal yabancı cisimli hastalarda aspirasyon riski olduğu için acil endoskopik ekstraksiyon endikasyonu vardır (12).Yabancı cisimlerin özellikle küçük çocuklarda kusma ve aspirasyona ve trakeal basıya bağlı solunum sıkıntısına yol açabileceği unutulmamalıdır (13). Olguların %4.5'i asemptomatik iken, en sık rastlanılan bulgu %75.0 (n=66) ile odinofaji ve yutamama idi. Bunu %54.5 (n=48) ile hipersalivasyon, %19.3 (n=17) ile bulantı-kusma ve %22.7 (n=20) ile disfaji izlemektedir. Özofagusta bolus tarzında

et sıkışmasına bağlı bir (%1.1) olguda dispne gelişirken, biri misket, diğeri plastik oyuncak parçası yutan (birisi 3, diğeri 4 aylık) iki (%2.2) olguda trakeaya bası nedeniyle siyanoz gelişti.

Yabancı cisim yutulduktan sonra, kliniklere geliş süresi incelendiğinde %90 olgunun ilk 10 saat içerisinde müracaat ettiği görülmektedir (8, 9, 14). Olguların hastaneye erken başvurmaları ve gecikmeden müdahale edilmesi komplikasyon oranını düşürmektedir (14, 15, 16). Sunulan olgularda literatürle uyumlu olarak %64.7 (n=57) oranıyla en sık ilk 24 saat içerisinde başvurdu.

Özefagus yabancı cisimlerin teşhisinde kullanılan radyolojik inceleme, özellikle yabancı cisimlerin büyük çoğunluğu faringoözofageal bileşkede takıldıklarından, iki yönlü servikal grafidir. Ayrıca daha aşağı seviyedeki yabancı cisimler için iki yönlü akciğer grafisi ve yabancı cismin mide veya daha alt seviyedeki gastrointestinal sisteme geçtiği düşünülüyorsa direkt batın grafisi çekilebilir. Olguların çoğu radyopak cisimler olduğundan radyolojik bulgu pozitifdir. Buna karşın grafilerdeki negatif bulgu yabancı cisim tanısını ekarte ettirmez (17,18). Hastada yabancı cisim şüphesi varsa, asemptomatik olsa bile acil olarak radyografileri çekilmeli ve gerekiyorsa özofagoskopi yapılmalıdır (19). Olgularımıza direkt ve yan olmak üzere servikal ve göğüs radyografisi çekildi. Olguların %63.6'sında (n=56) radyopak yabancı cisimler, özofagusta ve özofagogastrik bileşkedeki sonraki lokalizasyonlarda tespit edildiler.

Özefagus yabancı cisimleri çok çeşitli olabilir. Metal para bir çok seride en çok çıkarılan yabancı cisimdir (2, 6, 7, 20, 21). Honkong'da yapılan ve tamamı Çin'li olan olguların bildirildiği makalede %84 oranında yabancı cisim olarak kemik bulunduğunu ve bunların da %60'nının kılçık olduğu belirtilmektedir. Bu bulgu balık seven Çin toplumunda balığın çubukla yenmesiyle izah edilmektedir (5). Bir çok makalede çocukluk döneminde en sık görülen özofagus yabancı cisminin metal para, erişkin dönemde ise organik yabancı cisimler (et, kemik, diş, diş protezi vb.) olduğu bildirilmektedir (6,7,22). Olgularımızda rastlanılan yabancı cisimler incelendiğinde, %34.1 (n=30) ile madeni para, %21.7 (n=19) ile plastik oyuncak ve materyal, %7.9 (n=7) ile düğme-kopça ve %6.9 (n=6) oranında ise türban iğnesi saptandı.

Özefagus yabancı cisimleri genellikle özofagusun anatomik darlık bölgelerinde tutulmaktadır. Bir çok makalede ÖYC sıklıkla birinci darlık düzeyinde saptanmıştır (23, 24, 25, 26). En sık servikal özofagusta lokalize olmasının nedeni krikofarengus kontrüktör adelelerinin

hemen altında peristaltik hareketlerin çok zayıf olmasıdır (25). Bu çalışmada da yabancı cisimlerin en sık %63.6 (n=56) ile birinci darlık veya servikal özofagusta yerleştiği görülmektedir. Bunu ikinci (%31.8) ve üçüncü (%4.5) darlıktaki yabancı cisimler izlemektedir.

Özofagus yabancı cisimlerinin çıkarılmasında invaziv ve noninvaziv yöntemler kullanılmaktadır. Noninvaziv yöntemler arasında, alt özofagus sfinkter basıncını azaltan glukagon, kalsiyum kanal blokleri ilaçların kullanımı ya da hastaların gözlem altına alınması sayılabilir (4,10,18,19). İnvaziv yöntemler arasında özofagoskopi ve cerrahi çıkarımın yanı sıra yabancı cisimlerin çıkarılmasında foley katater ile balon ekstraksiyonu, basket ekstraksiyonu ve bujinaj metodları gibi alternatif yöntemler de bildirilmiştir (7,27). Yabancı cismin birinci darlık üzerinde bulunduğu olgularda %32.9 (n=29) oranında McGill pens yardımı ile ekstraksiyon sağlanmıştır. Üst seviyede lokalize yabancı cisimlerin çıkarılmasında, görüş alanı iyi ise McGill pens denenmelidir (13). Akçalı ve arkadaşlarının (7) serisinde bu girişimle birinci darlık ve üzerindeki yabancı cisimleri çıkarma oranı %30, Köseoğlu ve arkadaşlarının (13) serisinde ise %45'dir.

Çoğu merkezde ÖYC için kullanılan standart tedavi yöntemi rijit özofagoskopidir (7,8,23,24). Rijit özofagoskopi ile yabancı cisimler %90-99 oranında çıkarılabilmektedir (8,18,22). Seçilmiş bazı olgularda alternatif tedavi yöntemleri kullanılabilirse de rijit özofagoskopi hala ÖYC'nin çıkarılmasında en emniyetli, kolay ve başarılı tedavi seçeneği olmaya devam etmektedir (13,27). Olgularımızda, yabancı cisimlerin çıkarılmasında en çok tercih edilen yöntem, %37.6 (n=33) ile rijit özofagoskopi olmuştur. Keskin kenarlı yabancı cisimlerin çıkarılmasında mümkünse keskin veya sivri uçlu kısmın özofagoskop içerisine alınarak çıkarılması özofagus yaralanma riskini azaltacaktır.

Bir yabancı cisim 12 saatten fazla özofagusta aynı pozisyonda kalmışsa ya çıkarılmalı ya da distale itilmelidir. 24 saatten daha fazla bir gecikme fistül oluşumu gibi komplikasyonlara yol açabilir (12,13). Yabancı cisimlerin mideye itilmesi ÖYC'nde %2-5 oranında uygulanmaktadır (10,18,22). Literatürle uyumlu olarak olgularımızın %4.5'inde yabancı cismin özofagus lümeninden uzaklaştırılması için mideye itme yöntemi uygulandı. Genelde çıkarılması sırasında özofagusta perforasyon yapabileceğinden endişe edilen yabancı cisimlerde bu yöntem kullanılabilir.

ÖYC'nin çıkarılmasında fleksibl endoskopiye tercih eden klinikler de vardır (12,23,24).

Çalışmamızda, rijit özofagoskopi ile çıkarılamayan özofagostatik bileşkedeki bir ve mideye yerleşmiş bir toplu iğnenin ekstraksiyonu için fleksibl endoskopi kullanıldı.

Büyüklikleri ve açılı olduklarından dolayı dört gün midede ya da duodenumda sebat eden yabancı cisimler daha fazla beklenilmeden çıkarılmalıdır (27). İkiyüz kırk iki olgulu bir seride cerrahi ile yabancı cisim çıkarılma oranı %0,4 olarak bildirilmiştir (28). Birçok makale cerrahi olarak yabancı cisimlerin çıkarılma oranını %0,5 olarak vermektedir (1,6,7,10). Özellikle iğne gibi delici nitelikteki yabancı cismin mide ve duodenumda dört günden fazla sabit pozisyonda durduğu tespit edilirse perforasyon riskine karşılık cerrahi ile çıkarım planlanmalıdır (2). Bu çalışmada mideye yerleşmiş olan ve beş gün boyunca midede aynı lokalizasyonda sebat eden çengelli iğne için cerrahi olarak çıkarım uygulanmıştır. Oranlarımız (%1.1) literatürdeki oranlara yakındır.

Özofagusta yabancı cisim olduğundan şüphelenilen olgularda, asemptomatik bile olsa özofagoskopi uygulanımından kaçınılmamalıdır. Negatif özofagoskopi oranı %20'ler civarındadır (23,25,29). Olgularımızın ikisinde özofagoskopi sonucunda yabancı cisim tespit edilmemiştir. Bu sonuç yabancı cisim nedeniyle rijit özofagoskopi yaptığımız olgular açısından değerlendirildiğinde %1.1 oranıyla literatürden çok daha düşük bir orandır.

ÖYC'nin çıkarılması sırasında veya beklemiş olgularda %1-5 oranında komplikasyon görülebilir (1,30). Yabancı cismin kendisi, özofagusta uzun süre beklemesi veya özofagoskopi esnasında işlemin zorlu olması, özofagus perforasyonuna ve buna ikincil olarak mediastinit, sepsis, retrofarengeal apse, özofagus hava yolu fistülleri, yabancı cismin lümen dışına çıkması, yabancı özofagus divertikülleri, aortoözofageal fistül gibi hayatı tehdit edici çok önemli komplikasyonlara neden olabilir (1,2,30,31). Serimizde özofagus perforasyonu saptanmamıştır. Özofagus yabancı cisimlerde mortalite oldukça düşük (< %1) orandadır. Perforasyonun yanı sıra gecikme yüksek mortalite oranı ile birlikte (1,2,31). Bu çalışmada mortalite oranı 0'dır.

Özofagus yabancı cisimlerde etyoloji, çoğunlukla kaza olarak kaydedilmesine rağmen, çocuklara bakmakla yükümlü kişilerin ihmalden de söz edilebileceği bildirilmektedir. İhmal; çocuğun beslenme, sağlık, barınma, giyim, korunma ve gözetim gibi temel gereksinimlerinin onun bakımını üstlenen anne, baba ve daha geniş anlamda sağlık, eğitim, sosyal yardım ve güvenlik gibi kurumları yapısında barındıran

devlet tarafından karşılanmamasıdır. İhmal, fiziksel, duygusal ve/veya tıbbi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ağır derecede ihmal ölümle sonuçlanabilir ve bu konuda ilgili kişi veya kurumların sorumluluğu kaçınılmazdır (32).

Sonuç olarak, ÖYC'nin, özellikle çocuklarda daha sık görülmesinin ve geç tanı konulduğunda komplikasyonların ciddi ve hayatı tehdit edebilecek nitelikte olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda, literatürle uyumlu olarak, özofagoskopinin günümüz koşullarında yabancı cismin çıkarılmasında en güvenilir yöntem olduğu görülmektedir.

Bir başka önemli durum da, hekimlerin bu şekilde gelen çocuklara yaklaşımıyla ilgilidir. Hastane acil servislerine getirilen, ihmale uğradığı düşünülen çocuklar için istismar olgularında olduğu gibi, özgeçmiş ve soy geçmişi iyi sorgulanmasına, öykülerin detaylı alınmasına bir şekilde ihmal formlarının da oluşturulması ve hekimlere bu yaklaşımın kazandırılması gerekmektedir.

The Esophagus Foreign Bodies in Children Between 0-7 Years Old

Abstract:

Aim: Foreign bodies in oesophagus (FBO) is mostly seen in childhood and when its diagnosis is delayed, they may lead to serious and fatal complications. Etiology is usually reported as incidental, however the negligence of the caregivers also plays an important role. In this study, we aimed to make an retrospective analysis of FBO cases who are 7 years of age or younger etiologically and clinically

Methods: In this study, the records of 88 pediatric cases of under the age of 7 who were admitted to the Yüzüncüyıl University Medical Faculty Hospital and Elazığ State Hospital Thoracic surgery Clinics for ÖYC were retrospectively analyzed

Results: Of the 88 patients, 57.9 % (51) were boys and 42.1 % (37) were girls. 87.5 % (77) of the patients were under 7 years old. The patients applied to the hospital for medical help as 34.1 % (30) of them swallowed coins, 75 % (66) of them had odinophagia and dysphagia, 54.5 % (48) of them had hypersalivation. The hospital-stay for the 62 (70.4%) of them was 24 hours. Of the total foreign body events, 56 (63.6 %) were cervical, 28 (31.8 %) were thoracic, and 4 (4.5 %) were caused by distal Esophagus. As for complications, three pneumonia, three tooth breakings and a cardiac arrhythmia were detected. Surgical removal was applied to one (1.1 %) patient. No perforation and mortality were observed as a result of esophagoscopy or foreign body.

Conclusion: In the cases of FBO anamnesis and symptoms of the patient are the decisive elements in the decision of endoscopy. Endoscopic methods appear as the most reliable methods in removing

FBO. The factor of negligence should also be investigated in FBO cases.

Key words: Child, oesophagus, foreign body, neglect, forensic medicine

Kaynaklar

1. Yalçınkaya İ, Er M. Trakeobronş ve Özofagus yabancı cisimlerinin tanı, tedavi ve komplikasyonları. Van Tıp Dergisi 1998; 5:31-34.
2. Macpherson RI, Hill JG, Othersen HB, et al. Esophageal foreign bodies in children: Diagnosis, treatment and complications. AJR 1996; 166: 919-924.
3. Kim SS, Kim JI, Kim SW, et al. Management of foreign bodies in the gastrointestinal tract: an analysis of 104 cases in children. Endoscopy 1999; 31(4): 302-4.
4. Craig RM; Vanagunas AD: Foreign bodies in the esophagus. In: Shields TW(ed): General Thoracic Surgery. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, fifth ed. 2000; 1763-1767.
5. Nandi P, Ong B. Foreign body in the esophagus: review of 2394 cases. Br J Surg 1978; 65:5-9.
6. Smith MT, Wong RK. Esophageal foreign bodies: types and techniques for removal 2006; 9(1):75-84.
7. Akçalı Y, Kahraman C, Dural K, ve ark. Pediatrik yaş grubunda özofagus yabancı cisimleri. Pediatrik Cerrahi Dergisi 1990; 4:53-56.
8. Gonzalez JH, Vidal JM, Saradesess AG, et al. Esophageal foreign bodies in adults. Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 105:649-654.
9. İnci İ , Özçelik C, Ülkü R, Eren N. Özofagus yabancı cisimleri: 682 olgunun incelenmesi. Göğüs kalp ve damar cerrahisi Dergisi 1999; 7:148-152.
10. Derowe A, Ophir D. Negative findings of esophagoscopy for suspected foreign bodies. Am J Otolaryngol 1994; 15:41-45.
11. Gmeiner D, von Rahden BH, Meco C, Hutter J, Oberascher G, Stein HJ. Flexible versus rigid endoscopy for treatment of foreign body impaction in the esophagus. Surg Endosc 2007; 21(11):2026-2029.
12. O'Sullivan ST, McGreal GT, Readon CM, Hehir DJ, Kirwan WO, Brady MP: Selective endoscopy in management of ingested foreign bodies of the upper gastrointestinal tract: is it safe?. Int J Clin Pract 1997; 51(5): 289-292.
13. Köseoğlu B, Bakan V ve ark. Çocukluk çağı gastrointestinal yabancı cisimlerin tedavisi. Van Tıp Dergisi 2001; 8(2):47-53.
14. Kruk-Zagajewska A, Szmeja Z, Wojtowicz J, Wierzbicka M, Piatkowski K. Foreign bodies in

- the esophagus. *Otolaryngol Pol* 1999; 53:283-288.
15. Waltzman ML. Management of esophageal coins. *Curr Opin Pediatr* 2006;18(5):571-4.
 16. Lam HC, Woo JK, Van Hasselt CA, et al. Management of ingested foreign bodies : a retrospective of 5240 patients. *J Laryngol Otol* 2001;115:954-957.
 17. Ali A. Review of esophageal foreign bodies in Harare central hospital. *Eat African Medical Journal* 1999;76: 355-357.
 18. Kelley JE, Leech MH, Carr MG. A safe and cost-effective protocol for the management of esophageal coins in children. *J Pediatr Surg* 1993; 28:898-900.
 19. J Clin GastroenteroKatsinelos P, Kountouras J, Paroutoglou G, Zavos C, Mimidis K, Chatzimavroudis G. Endoscopic techniques and management of foreign body ingestion and food bolus impaction in the upper gastrointestinal tract: a retrospective analysis of 139 cases. *Oct* 2006; 40(9):784-9.
 20. Panieri E, Bass DH. The management of ingested foreign bodies in children: a review of 663 cases. *Eur J Emerg Med* 1995; 2(2): 83-87.
 21. Dokler ML, Bradshaw J, Mollitt DL, et al. Selective management of pediatric esophageal foreign bodies. *Am Surg* 1995; 61(2):132-134.
 22. Soprano JV, Mandl KD. Four strategies for the management of esophageal coins in children. *Pediatrics* 2000; 105:251-57.
 23. Little DC, Shah SR, St Peter SD, Calkins CM, Morrow SE, Murphy JP, Sharp RJ, Andrews WS, Holcomb GW 3rd, Ostlie DJ, Snyder CL. Esophageal foreign bodies in the pediatric population: our first 500 cases. *J Pediatr Surg*. May 2006; 41(5):914-8.
 24. Lin HH, Lee SC, Chu HC, Chang WK, Chao YC, Hsieh TY. Emergency endoscopic management of dietary foreign bodies in the esophagus. *Am J Emerg Med*. Jul 2007; 25(6):662-5.
 25. Aqudah A, Daradkeh S, Abu-Khalf M . Esophageal foreign bodies. *European Journal of Cardio-thoracic Surgery* 1998;13:494-499.
 26. Calkins CS, Christians KK, Sell LL: Cost Analysis in the Management of Esophageal Coins: Endoscopy Versus Bougienage. *Journal of Pediatric Surgery* 1999; 34(3):412-414.
 27. Arana A, Hauser B, Hachimi-Idrissi S et al. Management of ingested foreign bodies in childhood and review of the literature. *Eur J Pediatr* 2001; 160:468-472.
 28. Webb Wa. Management of foreign bodies of the upper gastrointestinal tract. *Gastrointest Endosc* 1995; 41(1): 39-51.
 29. Li ZS, Sun ZX, Zou DW, Xu GM, Wu RP, Liao Z. Endoscopic management of foreign bodies in the upper-GI tract: experience with 1088 cases in China. *Gastrointest Endosc* 2006; 64(4):485-92.
 30. Odelowo EOO, Komolafe OF. Diagnosis, management and complications of esophageal and airway foreign bodies. *Int Surg* 1990; 75: 148-154.
 31. Wang LT, Lee SC, Tzao C, Chang H, Cheng YL. Successful treatment for a delay-diagnosed esophageal perforation with deep neck infection, mediastinitis, empyema, and sepsis. *South Med J*. Jul 2007; 100(7):727-8.
 32. Munkel WI. Neglect and Abandonment. *Child Maltreatment(Brodeur AE Eds.)*. GW medical Publishing St.Louis 1994; 241-258.

İnkontinensia Pigmenti (Bloch Sulzberger Sendromu): Olgu Sunumu

Teoman Erdem**, Mehmet Melikoğlu***, R. İsmail Engin***, Mustafa Atasoy**

Özet:

İnkontinensia pigmenti (İP) nadir görülen X'e bağlı dominant geçiş gösteren ciddi sistemik tutulumlarla seyredilebilen bir genodermatozdur. Ayırıcı tanı hastalığının evresine göre değişir. Etkin bir tedavisi bulunmamaktadır.

Yedi aylık kız çocuğu vücudunda koyu renkli lekeler ve yaralar nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenede gövdede ve ekstremitelerde hiperpigmente maküler, ön kolda ve ellerde falanksların dorsalinde az sayıda yer yer krutlu, ekskorye, vezikülobüllöz lezyonlar mevcuttu. Etkilenen alanlarda kahverengi siyah lekeler mevcuttu. Hastaya tipik bulgularından dolayı İP tanısı konuldu. Hastamızda sistemik tutulum tespit edilmedi.

Anahtar kelimeler: İnkontinensia pigmenti

İnkontinensia pigmenti (İP) ilk olarak 1906'da tanımlanmıştır (1). İP gövde ve ekstremitelerde lineer veya helezonik görünümüne hiperpigmente maküllerle karakterize, blaschko çizgilerini takip eden lezyonların görüldüğü bir genodermatozdur (2,3). Karakteristik deri bulgularının yanı sıra çeşitli sistemik bulgularla da ilişkili olabilen bir hastalıktır (1-7). X'e bağlı dominant geçişli hastalığa Xq28 kromozomundaki 'NEMO' geni defektinin yol açtığı belirlenmiştir (5,6,7). Deri belirtileri dört evrede meydana gelir, ancak tüm evreler görülmeyebilir (1,2): Evre 1: Eritem, vezikül ve püstüller (%91) Evre 2: Papüller, verrüköz lezyonlar ve hiperkeratoz (%84) Evre 3: Hiperpigmentasyon (%95) Evre 4: Hipopigmentasyon (%10), atrofi ve skatris gelişimi (%31) (2). Hastalığa dental, oküler, auriküler, santral sinir sistemi (SSS), muskuloskeletal ve kardiovasküler anomaliler eşlik edebilir (6). Takibinde multidisipliner yaklaşım gereklidir (8).

Olgu Sunumu

Yedi aylık kız çocuğu vücudunda koyu renkli lekeler ve yaralar nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın doğduğunda her iki ayak

bileğine yakın bölgede içi su dolu kabarcıklar olduğu ve sonra kendiliğinden gerilediği, gerilediği bölgede koyu mavi siyah renkli hafif izler kaldığı öğrenildi. İki aylıkken de kolları, elleri ve bacaklarında içi su dolu kabarcıklar oluşmaya başladığı ve bunların tekrar ederek devam ettiği, kahverengi siyah lekeler bırakarak iyileştiği öğrenildi. Dört aylıkken başlayan gövdesindeki lekelerin ise kabuklanma ve kabarcıklar olmadan oluştuğu, giderek arttığı ve yaygın lekeler oluştuğu belirtildi. Bunun dışında özgeçmişinde ve soy geçmişinde özellik yoktu.

Dermatolojik muayenesinde, saçlı deride parietookspital alanda hiperpigmentasyon gösteren 4 cm çaplı lezyon mevcuttu. Skleralar, dudaklar, ağız mukozası normal olarak değerlendirildi. Gövdede ve ekstremitelerde hiperpigmente maküler plaklar (Resim 1), ön kolda ve ellerde falanksların dorsalinde az sayıda krutlu, ekskorye, vezikülobüllöz lezyonlar mevcuttu. Bu bulgularla ve tipik kliniği nedeniyle İP tanısıyla kliniğimize yatırıldı. Fizik muayenede başka bir özellik yoktu. Ciddi sistemik tutulumu olabileceğinden göz, pediatrik nöroloji, pediatrik endokrinoloji, genetik konsültasyonu yapıldı. Sistemik tutulum açısından yapılan tüm tetkikleri normal olarak değerlendirildi. Ön kol ve eldeki lezyonlara lokal yara bakımı başlandı. onüç gün takip edilen hastanın aktif lezyonları geriledi. Altı ay sonra pediatri, pediatrik nöroloji, göz hastalıkları ve dermatoloji kontrolü önerilerek taburcu edildi.

Tartışma

İP nadir görülen ailesel X'e bağlı dominant geçişli multisistemik bir genodermatozdur

*III. Ege Dermatoloji Günlerinde yazılı bildiri olarak sunulmuştur. 02-06 Mayıs 2007, Girne

**Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD. Öğretim Üyesi

***Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD Araş. Gör.

Yazışma Adresi: Dr. R. İsmail Engin
Atatürk Üni. Tıp Fakültesi Dermatoloji
A.B.D 25000 Erzurum

Resim-1: Olgunun klinik görünümü

(1,2,6). Prevalansı 1/40 000'dir (6,9). Erkeklerde genellikle fataldir, hastaların %95'den fazlası kız çocuklarıdır (2). Olgumuz da 7 aylık bir kız çocuğuydu.

İP embriyonik ektodermden türeyen organ ve dokuları tutan multisistemik bir hastalıktır (2). Deri tutulumuyla göze çarpar. Deri lezyonları genellikle evreler halinde görülmektedir. İlk evre vezikülobüllöz evredir ve genellikle doğumda mevcuttur veya yaşamın ilk haftalarında gözlenmektedir (2,3). Hastamızda da doğumda ayak bileklerinin proksimalinde vezikülobüllöz lezyonların mevcut olduğu belirtilmişti. Vezikülobüllöz evrede periferik kanda %50'ye varan oranda eozinofili görülebilir (5). Hastamız başvurduğunda vezikülobüllöz lezyonlar mevcuttu, eozinofili yoktu, bazofili tespit edildi. İki ile altıncı haftalar arası başlıca ekstremitelerde, lezyonlar tekrarlayarak devam etmektedir (3). Hastamızda seyir bu durumla paraleldi.

Birinci evreyi birkaç hafta veya ay sonra hiperkeratozik papüllerle ve verrüköz plaklar şeklinde verrüköz evre; yani ikinci evre takip eder (2,5). Bir ve ikinci evre lezyonları ortalama 4. ve 7. aylarda geriler (5). Bazı olgular erişkin yaşlara kadar sebat edebilir (2). Üçüncü evre sıklıkla 12. ve 26. haftalar arasında ortaya çıkar ve blaschko çizgilerini takip eden kahverengi veya gri lekelerle karakterizedir (3). İP'nin 4. evresi lineer veya retiküle hiperpigmente atrofik lezyonlarla karakterizedir (3). Ancak her zaman sırayı takip etmeyebilir, doğrudan 3. evre şeklinde de başlayabilir (5). Hastamızda 4. ayda gövdesinde başlayan lezyonlar bu durumla uyumluydu.

Olguların en az %50-80 kadarında deri dışı tutulum vardır (2). Diğer eşlik eden hastalıklar; dental tutulum (%40), santral sinir sistemi (%30), kas-iskelet, oküler (%35), auriküler, kardiovasküler, tırnak anomalileri (%40) olarak görülebilmektedir. İmmunolojik bozukluklara da rastlanabilmektedir (2,5,6,10). Hastamızın dişleri henüz gelişmemişti. Ekstremiteleri normal olarak değerlendirildi. Konsültasyonlar ve tetkiklerde sistemik tutulum tespit edilmedi.

Klinik bulgular çarpıcı niteliktedir, yine de deri biopsisi yapılması, aile anamnezi, birinci dereceden akrabaların incelenmesi tanıda gerekebilir (2). Hastamıza genetik konsültasyon yapıldı, kapsamlı aile anamnezi alındı. Anne-baba arasında akrabalık yoktu.

Detaylı nörolojik muayene, göz muayenesi yapılmalıdır (2,5). Hastamızın pediyatrik nörolojik muayenesinde ve beyin MRI tetkikinde nörolojik bir bulguya rastlanmadı. Göz muayenesi normaldi.

Ayrırcı tanı evreye göre değişir. Birinci evrede bül ve püstül gelişimine neden olan neonatal herpes, stafilokokal enfeksiyonlar, epidermolizis bülloza, epidermolitik hiperkeratoz, çocukluk çağı bülloz dermatozu ve lineer IgA dermatozu gibi tablolar doğumda mevcut olmadıklarından ayrırcı tanı dışında kalırlar. Skabies olguları, bebeklerde eozinofilik bül gelişimi ve nodüllerle karakterizedir. Ancak ilk iki ay içinde görülmesi nadirdir (2).

Spesifik tedavisi yoktur. Deri enfeksiyonlara karşı temiz tutulmalı, lokal yara bakımı yapılmalıdır. Glukokortikoidlerle lokal antienflamatuar tedavi uygulanabilir. Konvülziyonlar, antikonvülzanlarla tedavi edilebilir. Tırnak tümörlerinde eksizyon veya sistemik retinoidler yarar sağlayabilir (2,5,9). Hastamızın aktif lezyonlarına yara bakımı yapıldı. Lokal glukokortikoid uygulandı, lezyonlar geriledi.

İnfant mortalitesi SSS tutulumu ve bakteriyel enfeksiyonlarla ilişkilidir (9). Oküler, SSS ve multisistemik tutulumundan dolayı takipte; dermatolog, nörolog, oftalmolog, diş hekimi ve ortopedisti içeren multidisipliner bir yaklaşım zorunludur (8). Hastamızın ailesi bilgilendirildi. Altı aylık periyotlarla dermatoloji, göz, pediyatri ve pediyatrik nöroloji kontrolü önerildi. Bu çalışmada sadece deri tutulumu ile seyreden, sistemik tutulumu tespit edilmeyen, ciddi sistemik tutulumlu ileride de ortaya çıkma riskine sahip, nadir görülen bir hastalık olan İP vakası sunulurken sistemik tutulum açısından dikkatli olunması gerektiği vurgulanmak istendi.

Incontinentia Pigmenti (Bloch Sulzberger Syndrome): A Case Report

Abstract:

Incontinentia pigmenti (IP) is a rare X linked dominant genodermatose that can be characterized with systemic involvements. The differential diagnosis is related to the stage of the disease that has not an effective treatment.

A seven-month female baby was admitted to our outpatient clinic with dark marks and ulcers on the body. There were hyperpigmented macules on the trunk; and few excoriated, crusted, vesiculobullous lesions on the dorsum of hands and lower arms. Brown-black marks were remained in the affected areas. IP was considered for diagnosis because of typical lesions. No systemic involvement was detected.

Key words: *Incontinentia pigmenti*

Kaynaklar

1. Shah SN, Gibbs S, Upton CJ, Pickworth FE, Garioch JJ: Incontinentia pigmenti associated with cerebral palsy and cerebral leukomalacia: a case report and literature review. *Pediatr Dermatol* 2003; 20: 491-4.
2. İşçimen A. Genetik ve gelişimsel pigmentasyon bozuklukları. *Pediyatrik Dermatoloji*. Tüzün Y, Kotoğyan A, Serdaroğlu S, Çokuğraş H, Tüzün B, Mat CM. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri 2005; 351-354.
3. Miteva L, Nikolova A. Incontinentia pigmenti: a case associated with cardiovascular anomalies. *Pediatr Dermatol* 2001; 18: 54-6.
4. Hubert JN, Callen JP: Incontinentia pigmenti presenting as seizures. *Pediatr Dermatol* 2002; 19: 550-2.
5. Baykal C. Genodermatozlar. *Dermatoloji Atlası*. 2. Baskı. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri 2004; 404-405.
6. Kim BJ, Shin HS, Won CH, Lee JH, Kim KH, Kim MN, Ro BI, Kwon OS: Incontinentia pigmenti: clinical observation of 40 Korean cases. *J Korean Med Sci* 2006; 21: 474-7.
7. Franco LM, Goldstein J, Prose NS, Selim MA, Tirado CA, Coale MM, McDonald MT: Incontinentia pigmenti in a boy with XXY mosaicism detected by fluorescence insitu hybridization. *J Am Acad Dermatol* 2006; 55:136-8 .
8. Vicente-Villa A, Lamas JV, Pascual AM, Cuesta DL, Marfa MP, Gonzalez-Ensenat MA: Incontinentia pigmenti: a report of ten cases. *Eur J Pediatr* 2001; 160(1):64-5.
9. Buinauskiene J, Buinauskaite E, Valiukeviciene S: Incontinentia pigmenti (Bloch-Sulzberger syndrome) in neonates. *Medicina (Kaunas)*. 2005; 41:496-9.
10. Ardelean D., Pope E., Incontinentia pigmenti in boys: a series and review of the literature. *Pediatr Dermatol* 2006; 23(6): 523-7.

Primer Ovaryan Gebelik ve Rahim İçi Araç: İki Olgu Sunumu

Recep Yıldızhan*, Ertan Adalı*, Begüm Yıldızhan**, Necdet Süer***

Özet:

Ektopik gebelikte fertilize ovumun uterus endometriumu dışındaki bir alanda yerleşmesi söz konusudur. Primer ovaryan gebelik ektopik gebeliklerin nadir görülen bir formudur. Görülme sıklığı 1/7000-1/40000 olarak bildirilmiştir. Primer ovaryan ektopik gebelikler tüm ektopik gebeliklerin % 0,5-1'ini oluştururlar. Klinik ve hatta intraoperatif tanısı oldukça güçtür. Tanı Spiegelberg kriterleri ile ortaya konur. Ovaryan gebelik tanısı yalnızca materyalin patolojik incelenmesiyle ortaya konur.

Anahtar kelimeler: primer ovaryan ektopik gebelik, rahim içi araç

Fertilize ovumun endometrial kavite dışında başka bir dokuya yerleşmesine ektopik gebelik denir. Primer ovaryan gebelik, ektopik gebeliklerin nadir görülen ve preoperatif tanısı oldukça zor olan bir tipidir. Spiegelberg'in dört kriteri ile tanı konur. Bunlar; fimbria ovarika'yı da içeren fallop tüplerinin intakt ve overden rahatlıkla ayırt edildiği, gestasyonel kesenin normal pozisyonundaki overde yerleştiği, kesenin uterusu utero-ovaryan ligaman ile bağlandığı ve over dokusunun kese duvarında gözlendiği durumlardır. Ovaryan ektopik gebeliklerin insidansı 1:7000-40000 olarak bildirilmektedir (1). Primer ovaryan ektopik gebelikler tüm ektopik gebeliklerin % 0,5-1'ini oluşturur. Fertilitesi yüksek ve rahim içi araç (RİA) kullanan hastalarda daha sık görülen ovaryan gebeliğin tercih edilen tedavi şekli yakın geçmişe kadar tek taraflı ooforektomi olarak görünse de günümüzde özellikle laparoskopik wedge rezeksiyon veya kistektomidir (2). Diğer bir seçenek uygun vakalarda methotrexate tedavisidir. Preoperatif olarak transvaginal ultrasonografi (TV-USG) ve β -hCG ile tanı koyduğumuz ve preoperatif tanı koyamayıp laparotomi ile tanıyı doğruladığımız iki primer ovarian gebelik olgusunu sunuyoruz.

Olgular

İlk olgumuz; 21 yaşında G2P2 (normal vaginal doğum) olan ve son adet tarihinden emin olamayan hasta tuboovarian abse ön tanısı ile başka bir hastaneden acil servisimize sevk edilmişti. Hastanın başvurduğunda özellikle sol kasığa lokalize ağrı ve 2 haftadır devam eden lekelenme şeklinde vajinal kanama şikayeti vardı. Bu kasık ağrısı yakınmaları 2-3 aydır süren hastanın TA: 120/70 mm Hg, nabız: 85/dk olup genel durumu iyi idi. Yapılan vajinal muayenesinde vulva ve vajen doğal izlendi. Kollum multipara özgül görünümde, kollum hareketleri ağrılı idi, minimal uterin kanaması olduğu izlendi. Üç yıldır RİA ile korunduğunu belirten hastanın RİA ipi muayenede izlenmedi. Uterus normal cesamette ve sert kıvamda, sol adneksiyel alanda dolgunluk vardı. Solda daha fazla olmak üzere bilateral alt kadranlarda hassasiyet izlendi. Sol alt kadrandan rebound pozitif. TV-USG'de uterus normal boyut ve ekojenitede izlenirken uterin kavitede RİA gözlendi. Sol adneksiyel alanda Douglas'a doğru uzanan 6x5 cm boyutlarında heterojen ekoda kistik kitle izlendi. Douglas'ta da minimal serbest sıvı görüldü. Hastadan tam kan sayımı, kan grubu tayini, rutin biokimya tetkikleri, tam idrar tetkiki ve Serum - hCG (β -human koryonik gonadotropin) değeri acil olarak istendi. serum-hCG'nin 4701 IU gelmesi üzerine hasta ektopik gebelik ön tanısıyla laparotomi yapılmak üzere ameliyathaneye alındı. Genel anestezi alan hastanın öncelikle ipi görülmeyen RİA'sı çıkarılıp kavum full kürete edildi. Gelen materyal minimaldi; patolojiye gönderilip laparotomiye geçildi.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul

***SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Yazışma Adresi; Dr.Recep Yıldızhan

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van

Eksplorasyonda douglas'ta yaygın olmak üzere batın içinde koagulumlar ve minimal serbest hemorajik sıvı izlendi. Uterus, sağ over ve sağ tuba normal görünümde idi. Sol tuba normal, sol overi kaplayan 7 cm çapında hemorajik kitle izlendi. Ekplorasyonda appendiksin endüre ve ödemli olduğu görüldü. Hastaya sol ooforektomi ve appendektomi uygulandı. Batın serum fizyolojik ile yıkandı, hemostazı takiben batın kapatıldı. Postoperatif 6. günde hasta şifa ile taburcu edildi. Hastanın patoloji sonucu: 1) Sol ovaryan ektopik gebelik, 2) Appendikste lenfoid hiperplazi, 3) Full küretaj materyalinde villus izlenmedi denek hasta geldi. Periyodik β -hCG takipleri yapılmak üzere polikliniğimize yönlendirildi.

İkinci olgumuz 25 yaşında olup idrarda (+) gebelik testi sonucu gebelik sonucu testi, 12 gün adet rötarı ve sağ kasık ağrısı ile acil servisimize başvurdu. Bir kez sezaryen ile doğum yapmış olan hasta 3 yıldır RİA kullanıyordu. Hastanın vital bulguları stabil izlendi. Yapılan vajinal muayenesinde vulva ve vajen doğal, kollum forme, kapalı, hareketleri ağrısızdı; uterin kanaması yoktu. Hastanın RİA ipi izlendi. Uterus normal cesamette ve yumuşak kıvamda, sağ adneksiyel alanda dolgunluk vardı. Bilateral alt kadranda ağrı ve minimal hassasiyeti mevcuttu. Defans ve rebound yoktu. Yapılan TV-USG' de uterus 77x49x39 mm boyutlarında, antevort, homojen ekoda, endometrial kalınlık 13,5 mm olarak ölçüldü. Endometrial kavitede RİA izlendi. Sağ overde yaklaşık 38x31 mm boyutlarında içerisinde ekojen materyal izlenen hemorajik kist ile uyumlu kistik lezyon tesbit edildi. Bu alanın komşuluğunda over yüzeyinde ektopik gebelikle uyumlu olabilecek internal ekolusent alan içeren ~13 mm geniş bir ekojenik halka izlendi. Douglas'ta minimal ekojenite içeren sıvı izlendi. Hastadan istenen tam kan sayımında Hgb:12, htc:36,6 idi. β -hCG 1156 IU/ml olarak geldi. Hastanın yatırılmasını takiben 12. saatte bakılan hemogramında Hgb: 11.4, htc: 34.7 ve TA: 80/60mmHg ve nabız: 112/dk bulunması üzerine hasta acil laparotomiye alındı. Eksplorasyonda batında ~200cc taze kan ve az miktarda koagulum temizlendi, uterus normal cesamette, bilateral tubalar ve sol over doğal görünümdeydi. Sağ overde yerleşmiş ~3 cm çapında rüptüre hemorajik kist görünümünde lezyon izlendi. Over kana (wedge) rezeksiyon yapıldı, kalan doku suture edildi. Hemostazı takiben batın anatomiye uygun kapatıldı. Patolojik incelemenin sonucu da ovaryan gebelik olarak geldi. Postoperatif 6. gününde taburcu edilen hasta periyodik β -hCG takipleri yapılmak üzere polikliniğimize yönlendirildi.

Tartışma

Ovaryan ektopik gebelik, ektopik implantasyonun nadir görülen bir varyantıdır (1,3). Ovaryan gebelik, muhtemelen ovulasyon sırasında ovumun overden ayrılmayıp retansiyonu sonucunda sperm tarafından peritoneal kavitede ovum üzerinde fertilize edilip, implantasyon burada gerçekleşmesiyle oluşur (4). Hem klinik hem patolojik olarak en sık karıştırılan durumlar hemorajik korpus luteum, endometrioma ve rüptüre tubal gebeliklerdir. Ovaryan ektopik gebelikte erken tanı ve tedavi önemli olmasına rağmen operasyon öncesi hatta intraoperatif teşhisi zordur. Tanı genellikle spesimde patolog tarafından konulur. Bu nedenle Spiegelberg kriterleri ovarian ektopik gebelik tanısını koymada oldukça önemlidir (5). Burada sunulan her iki olgu da bu kriterlere tam olarak uymaktadır.

Hallat ve ark. yaptıkları bir çalışmada; primer ovaryan ektopik gebeliği olan 25 vakada olguların % 28'inde preoperatif doğru tanı koyabilmişlerdir. Geri kalan olgulara kesin tanı patolog tarafından postoperatif konmuştur (6). Phupong ve arkadaşları transvajinal ultrasonografi ve β -hCG ölçümlerinin birlikte değerlendirilmesinin erken tanıda yararlı olabileceğini bildirmişlerdir (7). Overin iyi kanlanan bir doku olması, özellikle rüptüre ovaryan ektopik gebeliğin klinik tablosunun daha ağır seyretmesine neden olabilir. Bu hastalarda tubal ektopik gebeliklere göre daha fazla pre-şok tablosu görülür (8). Raziel ve ark. çalışmalarında % 30 hastada pre-şok tablosu, Grimes ve ark'da % 90 olguda gestasyonel kesenin rüptüre olduğunu bildirmektedirler. Raziel ve ark. transvajinal USG'nin yaygın kullanımı ve seri β -hCG ölçümleri ile ektopik gebeliğin rüptüre olmadan tanınmasının faydalı olacağını, bu hastalara uygulanacak laparaskopi ile tanının doğrulanıp özellikle fertilitasını sürdürme arzusunda olan kadınlarda daha fazla sağlam over dokusu bırakmanın mümkün olacağını bildirmektedir (9).

Primer ovaryan ektopik gebelik genellikle genç, fertilitesi yüksek, multipar ve RİA kullanan kadınlarda görülür (1,3).

Her iki olgumuzun da RİA kullanıcıları olması bizce rastlantı değildir. Literatürde hem tubal hem de ovaryan gebeliklerin RİA kullananlarda daha sıklıkla izlendiğine dair düşünceleri destekleyen pek çok yayın vardır. Berger ve ark. RİA kullananlarda ovaryan gebeliğin tüm ektopik gebeliklerin 1/9'unu oluşturduğunu, genel popülasyonda ise oranının 1/150-200 arasında olduğunu bildirmiştir (10). Raziel ve ark.

yaptıkları çalışmada, geçmişte olduğu gibi halen RİA kullanımıyla ovaryan gebelikler arasındaki güçlü ilişkinin sürdüğünü rapor etmiştir (9). RİA hafif bir inflamasyon oluşturup endosalpenkste siliyer aktiviteyi etkileyerek ovum transportunu geciktirir ve ektopik implantasyona neden olabilir (11). Bu bulgu hem RİA'nın ektopik gebelik etiolojisindeki yerini doğrular hem de ovaryan gebelik etiolojisinde tubal faktörlerin yer alabileceğini düşündürür (12,13).

Medikal tedavisinde metotrexate tek doz intramuskuler 50 mg/m² başarı ile kullanılmıştır. Yüksek β-hCG düzeyi, yüksek serum progesteron düzeyi, kardiyak aktivitenin varlığı, yolk sakın olması, tedavi öncesi yüksek folik asit düzeyi, endometrial kalınlığın >12mm olması ve metotrexatin yan etkileri medikal tedaviyi zorlaştıran faktörlerdir (14). Medikal veya cerrahi olsun tedavideki temel prensip hastanın fertilitasını korumak olmalıdır.

Primary ovarian pregnancy and intrauterine device: Two case reports

Abstract

In an ectopic pregnancy, a fertilized ovum implants in an area other than the endometrial lining of the uterus. Primary ovarian pregnancy is a rare variant of ectopic pregnancy. Incidence is reported as 1/7000-1/40000. Primary ovarian ectopic pregnancy is 0,5-1 % of all ectopic pregnancies. It is difficult to diagnose clinically and even intraoperatively. It must be demonstrated with the use of Spiegelberg criteria. Ovarian pregnancy is diagnosed only after pathologic examination of the specimen.

Key words: Primary ovarian ectopic pregnancy, intrauterine device

Kaynaklar

1. Al-Meshari AA, Chowdhury N, Adelusi BX. Ovarian pregnancy. Int J Gynaecol Obstet 1993; 41 (3): 269-272.
2. Adeniran A, Stanek JX. Ovarian pregnancy. Archives of Pathology and Laboratory Medicine 2003; 127: 1635-1636.
3. Schwartz LB, Carcangiu ML, DeCherney AHX. Primary ovarian pregnancy: a case report. J Reprod Med 1993; 38: 155-158.
4. Sturm JT, Hankins DG, Malo JW, Cicero JJ. Ovarian ectopic pregnancy. Ann Emerg Med 1984; 13: 362-364.
5. Spiegelberg OX. Zur Casuistic der Ovarialschwangerschaft. Arch Gynekol 1978; 13:73.
6. Hallat J. Primary ovarian pregnancy. A report of twenty-five cases. Am J Obstet Gynecol 1982; 143: 50-60.
7. Phupong V, Ultchaswadi P. Primary ovarian pregnancy: J Med Assoc Thai 2005; 88(4):527-529.
8. Grimes HG, Nosal RA, Gallagher JC: Ovarian pregnancy: A series of 24 cases. Obstet Gynaecol 1983; 61: 174-180.
9. Razi A , Golan A, Pansky M: Ovarian pregnancy: A case report of twenty cases in one institution . An J Obstet Gynecol 1990; 1180-1184.
10. Berger B, Blechner JN. Ovarian pregnancy associated with copper-7 intrauterine device. Obstetrics & Gynecology 1978; 52 : 597-600.
11. Herbertsson G, Magnusson S, Benediktsdottir K. Ovarian pregnancy and IUCD use in a defined complete population. Acta Obstet Gynecol Scand 1987; 66:607-610.
12. Bouyer J, Rachou E, Germain E, Fernandez H, Costej, Poulyjl et al. Risk factors for extrauterine pregnancy in women using an intrauterine device. Fertil Steril 2000; 74: 899-908.
13. Sandvei R, Sandstad E, Steier JA, Ulstein M. Ovarian pregnancy associated with the intrauterine contraceptive device. Acta Obstet Gynecol Scand 1987; 66: 137-141.
14. Bagga R, Suri V, Verma P, Chopra S, Kalra J. Failed medical management in ovarian pregnancy despite favorable prognostic factors- a case report. MedGenMed 2006; 9;8 (2): 35.

Gebelikte Tanısal Görüntüleme Yöntemlerinin Fetusa Etkisi

Fulya Adalı*, Ertan Adalı**

Özet:

Gebelik esnasında maternal ve fetal hastalıkların teşhisinde ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi iyonizan radyasyonun kullanılmadığı görüntüleme yöntemleri tercih edilir. Ancak bazen teşhis için iyonizan radyasyon içeren görüntüleme yöntemleri de gerekli olabilir ve bu durum gebe kadın ile doktorunda endişe yaratabilir. Konu hakkında yeterli bilgi olmaması gebeliğin sonlandırılmasına sebep olabilir. Yazının amacı, radyolojik görüntüleme yöntemlerinin gebelik ve fetus üzerine potansiyel etkilerini tartışmaktır.

Anahtar kelimeler: Görüntüleme yöntemleri, iyonizan radyasyon, gebelik, fetus

Günümüzde pek çok kadın, gebe olduğunu bilerek veya bilmeyerek değişik görüntüleme yöntemleri ile incelemeye maruz kalmaktadır. Tanıda kullanılan bu görüntüleme yöntemleri X ışını içeren (direkt radyografi ve floroskopi, bilgisayarlı tomografi (BT)), ultrasonografi (US), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve nükleer tıp incelemeleridir. Özellikle iyonizan radyasyon içeren yöntemlere maruz kalma hastada, ailesinde, hatta doktorunda anksiyete nedeni olabilmekte ve bu durumdan dolayı gebelikler sonlandırılabilir. Gebe olduğu bilinen hastalarda günümüzde tanısal görüntüleme yöntemlerinden özellikle US tercih edilmektedir. Diğer yöntemlerin kullanımı fetusta meydana gelebilecek olumsuz etkiler nedeni ile hala tartışmalıdır.

X Işını İçeren Görüntüleme Yöntemleri (direkt radyografi ve floroskopi, BT)

Gebeliği bilinen bir hastada X ışını içeren bir tanısal görüntüleme yöntemi kullanılması gerekiyorsa, tetkiki isteyen hekimin ve radyoloğun bu durumu tekrar gözden geçirmesi ve aileyi bilgilendirmesi gerekir. Bu inceleme yapılmadığında annenin aldığı risk, incelemenin fetusta meydana getirebileceği zarardan daha

büyük olmadığı takdirde bu inceleme gerçekleştirilmemelidir.

Reproduktif dönemdeki kadınlarda, muhtemel gebelikte fetusu X ışınının zararlı etkisinden korumak için yüksek dozlu ve pelvik bölgeyi kapsayan incelemeler menstrasyonun folliküler fazında yapılmalıdır (1). Ovulasyon sonrası hücre bölünme döneminde maruz kalınan iyonizan radyasyon ise, “ ya hep - ya hiç ” kuralına göre herhangi bir etki oluşturmaz ya da gebelik ürününün kaybına neden olur (2). Doğurganlık çağındaki kadınlarda şüpheli durumlarda pelvik bölgeye yönelik X ışını içeren inceleme yapılacaksa gebelik testi istenmelidir.

Gebeliği bilinen hastalarda radyasyon içeren tanısal yöntemler kullanılacak ise pelvik bölge mümkün olduğunca kurşun bir bariyer ile korunmaya çalışılmalıdır. Tüm önlemlere rağmen fetus, pelvis ve abdomenin rutin radyolojik incelemelerinde istenmeyen radyasyona maruz kalabilir. Bu durumda fetusun aldığı tahmini radyasyon dozu hesaplanmalıdır. Bunu hesaplarken, kullanılan çekim yöntemi – pozisyonları - süresi, ışına maruz kalan alanın büyüklüğü, çekim yerinin pelvise uzaklığı, X ışın kaynağı - film mesafesi, verilen doz, kilo gibi maternal faktörler absorbe edilen fetal dozu etkiler. İyonizan radyasyonun kabul edilen kümülatif dozu 5 Rad’ tır (3). Tablo 1’ de, kullanılan X ışını içeren inceleme yöntemleri ve absorbe edilen dozlar görülmektedir (4). Buna göre rutinde kullanılan pek çok tanısal radyografik inceleme fetusta kabul edilen kümülatif doza ulaşmamakta bu nedenle de risk oluşturmamaktadır. Ancak malignite tedavileri gibi 10 Rad’ ı aşan durumlarda ise hastalığın

*Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Radyoloji Kliniği. Van

**YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Van

Yazışma Adresi; Dr.Fulya ADALI

Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Radyoloji Kliniği. Van

Tablo 1: Sık kullanılan görüntüleme yöntemlerinde fetusun maruz kaldığı yaklaşık doz miktarı (4).

Tetkik	Ortalama (mGy)	Maksimum (mGy)
Konvansiyonel radyografi		
Abdomen	1.4	4.2
Göğüs	<0.01	<0.01
IVP	1.7	10
Lomber	1.7	10
Pelvis	1.1	4
Kranial	<0.01	<0.01
Torakal	<0.01	<0.01
Floroskopik inceleme		
Oral baryum	1.1	5.8
Baryum enama	6.8	24
BT		
Abdomen	8.0	49
Göğüs	0.06	0.96
Kranial	<0.005	<0.005
Lomber	2.4	8.6
Pelvis	25	79

Tablo 2: Erken ve term gebelikte yapılan nükleer tıp incelemeleri sırasında fetusun aldığı tüm vücut dozları (4). (DTPA; dietilen triamin penta-asetik asit, MAA; makroagregat albumin)

Radyofarmasetik (mGy)	Metod	Verilen aktivite (MBq)	Erken (mGy)	9.ay
Tc 99m	kemik tarama (fosfat)	750	4.6-4.7	1.8
Tc 99m	akciğer perfüzyon (MAA)	200	0.4-0.6	0.8
Tc 99m	akciğer ventilasyon (aerosol)	40	0.1-0.3	0.1
Tc 99m	tiroid tarama (perteknetat)	400	3.2-4.4	3.7
Tc 99m	kırmızı kan hücresi	930	3.6-6.0	2.5
Tc 99m	karaciğer kolloid	300	0.5-0.6	1.1
Tc 99m	renal DTPA	750	5.9-9.0	3.5
Ga 67	abse/tümör	190	14-18	25
I ¹²³	tiroid uptake	30	0.4-0.6	0.3
I ¹³¹	tiroid uptake	0.55	0.03-0.04	0.15
I ¹³¹	metastaz görüntüleme	40	2.0-2.9	11.0

prognozu ile fetusun aldığı tahmini radyasyon dozu multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirilmeli, ailenin de onayı alınarak gebelik sonlandırılmalıdır (3).

İyonizan radyasyon fetusta; teratojenik etki, karsinogenezis, germ hücrede mutasyon ve genetik etkilere neden olabilir (5,6). Teratojenik etki; radyasyonun teratojenik etkileri doza

bağımlıdır. Geleneksel ünitelerde kullanılan radyasyon doz birimleri Rad ve Roentgen equivalents man (Rem), modern ünitelerde ise Gray (Gy) ve Sievert (Sv) dir (1Gy = 1000 mGy = 100 Rad = 100 Rem). Preimplantasyon ve implantasyon periyodunda (0 - 2 gestasyonel hafta) maruz kalınan radyasyonun başlıca etkisi abortusa neden olmaktır. 0.10 - 15 Gy değeri bu

dönemdeki bilinen sınır değerlerdir (7). Organogenez peryodunda (3 - 7. gestasyonel hafta) maruz kalınan radyasyon, hücre ölümleri ve anomalilere neden olmaktadır. Bu dönemdeki eşik radyasyon olarak 0.05 - 0.5 Gy arasında değişen değerler bildirilmiştir (8). Fetusta, radyasyona bağlı santral sinir sisteminin (SSS) en fazla etkilendiği dönem konsepsiyon sonrasındaki 8-15. haftalar arasındadır. Bu dönemde yüksek radyasyonun neden olduğu en sık görülen fetal malformasyon SSS' deki değişiklikler, özellikle mikrosefali ve mental retardasyondur (5). Mental retardasyon oranı dozla birlikte artış göstermektedir. Örneğin bu risk 100 Rad' lık radyasyon dozuna maruz kalmış fetusta %40 iken, 150 Rad' ta %60' a yükselir (6,9). Ancak bu derecede radyasyona maruziyet çok sayıda çekim sonucunda mümkündür. Sekiz hafta öncesinde ve 25 hafta sonrasında ise risk artmamıştır (6,9). Japonya'da mikrosefali gelişen atom bombası kurbanı çocukların in utero 10 - 150 Rad' dan fazla radyasyon dozuna maruz kaldığı saptanmıştır (10). Gebeliğin 10 - 17. haftaları SSS' nin en hassas olduğu zamandır ve bu esnada acil olmayan radyolojik testlerden kaçınılmalıdır (11).

Karsinogenezis; 1 veya 2 Rad' lık radyasyona maruziyetin çocukluk çağı malignitelerinde (özellikle lösemide) az bir oranda artışa neden olduğu bulunmuştur (5,12). Örneğin, çocuklarda lösemi görülme oranı % 0.036 iken, 1-2 Rad' lık maruziyette bu oran % 0.05 dir (5). Ancak birkaç araştırmada, 1-10 mGy' den daha düşük dozlarda bile lösemi ve solid kanser riskinin artışından söz edilmektedir (8,13,14). Yine fetal radyasyona maruz kalmış çocukların 10 yılı aşkın sürede izlenmesi sonunda rölatif risk 1.5 olarak bulunmuştur (15). Prenatal radyasyona maruz kalmış, erişkin yaşa gelmiş kişilerde de kanser insidansında artış izlenmiştir (8,13,14,16).

Genetik zarar; 10 mGy' lik bir doz ile radyasyona maruziyet sonrası gelecek jenerasyonlarda gelişebilecek genetik hastalık riski % 0.012 - 0.099 arasında tahmin edilmektedir (17). Ancak atom bombası sonrası hayatta kalanlarda ve bu alanda yaşayanlarda bilinen genetik bozukluk saptanmamıştır (18).

Ultrasonografi

US, görüntü oluşturmak için ses dalgaları kullanan, radyasyon içermeyen bir görüntüleme yöntemidir. Uzun yıllardır tanıya yönelik olarak B ve M Modunda kullanılan US' nin biyoetkilerine dair mevcut bilgiler ışığında, klinik güvenlik açısından sakıncası olmadığı söylenebilir. Bu nedenle gebelik süresince rutinde fetal tanı ve takipte esas kullanılan yöntem

olmuştur (19). Ayrıca fetal ultrasonografik görüntüleme, kognitif fonksiyonlar ve duyma fonksiyonları üzerine uzun dönemli olumsuz bir etkiye neden olmamaktadır. Ancak teoride ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda US' nin dokuda sıcaklık artışı ve kavitasyon oluşturma gibi biyolojik etkileri olduğu bildirilmektedir. Kavitasyon, sese maruz kalan dokuda fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkiler oluşturabilen boşluklar ve gaz kabarcıkları oluşumu ve aktiviteleridir. B mod incelemede kavitasyon etkisinden söz edilse de insan dokusu kavitasyona karşı oldukça dirençlidir. Doppler yöntemlerinde ise negatif maksimal basınç B mod' dakinden daha büyük olmadığından kavitasyon oluşumu beklenmez. B mod görüntüleme için kullanılan US cihazları zararlı sıcaklık artışına neden olmayan akustik güçlerle çalışmaktadır ve bu nedenle kullanımlarında bu açıdan bir kontrendikasyon yoktur. Yani biyolojik etkileri göz ardı edilebilir. Ancak anlamlı biyolojik etkilere sahip akustik outputlar üretme yeteneğindeki modern US yöntemleri gelişmesi ve US kullanımının artıp yaygınlaşması güvenlik açısından daha dikkatli olmayı gerektirmektedir. Color Doppler ve kan akımı ölçen diğer yöntemler US' ye maruziyet süresini uzatmaktadır. Özellikle de dokuya yüksek akustik intensiteyi veren Spektral ve Puls Doppler en dikkat edilmesi gerekli yöntemlerdir. Dupleks sonografi B Mod ile Puls Dopplerdeki kan akımı ölçümü kombinasyonudur. Color Doppler'de ise ışın dupleks yönteminin aksine sabit olmayıp bölgeyi taradığı için absorbe edilen enerji daha büyük alana yayılır. Color Doppler'de intensitenin B Mod'a göre 10 kat, Dupleks yöntemine göre 100 kat daha fazla olduğu kabul edilir. Ultrasonografik anjiyografi olarak nitelendirilen Power Doppler' de ise Color Doppler' deki eritrosit hareket hızları yerine sinyal amplitüdü algılanır, böylece damar yapıları daha iyi görüntülenir ve intensitesi Color Doppler ile aynıdır. Continuous Wave Doppler fetal ve neonatal kalp akımını görüntülemeye kullanılır ve oldukça düşük düzeyde akustik güç oluşturması nedeniyle uzun periyotlarda bile kullanımı kontrendike değildir. Transvaginal incelemede ise probun embriyoya yakınlığı nedeni ile kaygı uyandırabilir ama kısa zaman aralığı nedeni ile absorpsiyon daha azdır. Ancak problemlerin frekansı artırıldıkça bu avantaj yok edilmiştir. Embriyo ve fetusun maruz kaldığı termik yük abdominal inceleme ile farksız olduğu kabul edilir. US incelemede, dokuya yayılan enerji kısmen yansır, kısmen absorbe edilir ve ısıya dönüştürülür. American Collage of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ve American Institute of

Ultrasound in Medicine (AIUM) başlangıçta obstetrik US ile enerji maruziyetini 100 mW/cm² olarak belirlemiştir. Daha sonra 1996' da Food and Drug Administration (FDA), bu düzeyi 94 mW/cm² ye düşürmüştür (19,20,21). Isınma, transdüser ile incelenen fokal bölge arasındaki alan, makinenin güç kaynağı ve incelenen doku türünden etkilenir.

Biyolojik dokuların ısıyı absorpsiyonu protein içeriği ile doğru orantılı olarak artar. Su, idrar ve menide absorpsiyon yoktur. Amniyotik sıvı bu nedenle fetusu ısıdan bir miktar korur. Beyin, böbrek, karaciğer, kas gibi yumuşak dokularda yaklaşık birbirine eşittir. Isı absorpsiyonu en fazla kemiklerde olup, en çok termik tehlikeye maruz kalan dokudur. Embriyo ise yumuşak doku gibi davranır, ancak üçüncü ayda kemik minerilizasyonu nedeni ile ısı absorpsiyonu artar ve fetus büyüdükçe artış devam eder. Normalde 37°C olan fizyolojik ısıyı 1.5°C' den daha fazla artırmayan ısı maruziyeti önemsiz sayılabilir. Ancak sıcaklıkta 39°C üzerinde artış hücre bölünmesini yavaşlatır, 41°C üzerindeki uzun süreli maruziyette ise hücre ölümüne neden olur. Sıcaklığa maruz kalma süresi dışında doku yoğunluğu da önemlidir. Hava içeren akciğer, barsak gibi dokularda yapılan hayvan deneylerinde lokal kapillerden eritrosit sızıntısı gösterilmiştir ancak bu kanama miktarı o kadar az olmuştur ki, insanda bunun, klinik muayenede fark edilmesi mümkün değildir. Günümüz bilgilerine göre fetusun havasız akciğerinin tehlikede olduğu söylenemez. Yine de tedbirli davranıp hava içeren organlara gereksiz yere inceleme yapılmasından kaçınılıyoruz (20,21).

B mod ve Doppler US yüksek riskli popülasyonlarda, ilk trimesterde sık karşılaşılan fetal anomalilerin incelenmesinde kullanılmaktadır. Ancak düşük risk grubu taramasında, Doppler US kullanımının faydası açık değildir. Embriyonik dönem dış etkenlere özellikle hassas olduğu bilinen bir dönemdir. Bu dönemde Doppler US kullanımı sınırlandırılmalıdır. Ancak kesin tıbbi endikasyonu var ise ve faydalı bilgi vereceği düşünülüyorsa kullanılmalıdır. Klinik kullanımdaki sonografik tüm uygulamalar, cihazların çıkış güçleri ve maruziyet zamanı kontrol edilerek, daha yeni teknikler ortaya çıkmadığı sürece yapılabilir. Embriyo yumuşak doku gibi davranır, akustik absorpsiyonu daha düşüktür ancak üçüncü ayda kemik minerilizasyonu nedeni ile ısı absorpsiyonu artar ve fetus büyüdükçe artış devam eder. Kullanıcı; fetal kafatası ve omurga bölgesini incelerken, özellikle de Doppler çalışmaları sırasında

maruziyeti göz önünde bulundurarak inceleme süresini azaltmalıdır (20,21).

Günümüzde kullanımı giderek artan ekokontrast maddeler hakkında fetus üzerinde belirgin bir riskten söz edilmemektedir. Yine de gebelikte, eğer kesin endikasyon varsa, sadece anne dokusunu görüntülemek için kullanılmalıdır (21).

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Radyasyon içermeyen, güçlü manyetik alan içinde bu manyetizmanın organizmadaki hidrojen atomlarına etkisiyle oluşan enerji ile çalışan bir görüntüleme yöntemidir. Bu tetkik günümüzde özellikle fetal SSS anomalileri ve plasenta yerleşim (plasenta previa) ve invazyon (plasenta akreata, inkreata, pankreata) anomalilerinin tanısında sık kullanılmaktadır (19).

Safety Committee of the Society of Magnetic Resonance Imaging tarafından yayınlanan kılavuzda gebelikte MRG kullanımı, ancak diğer iyonizan radyasyon içermeyen tanısal görüntüleme yöntemleri yetersiz ya da iyonizan radyasyon içeren inceleme yöntemi kullanılması gerekli ise önerilmektedir. İntrauterin MRG' ye maruz kalan veya MRG departmanında çalışan gebelerde, fetal büyüme ve gelişmeye herhangi bir yan etki bildirilmemiştir(22,23). Ancak bazı yayınlarda ilk trimesterde %30' un üzerinde spontan abortus bildirilmektedir. Bu nedenle teorik olarak bu dönemde teratojenik etkisi nedeni ile MRG' den kaçınılmalıdır (22,24). MRG' de kullanılan Gadolinium içeren kontrast maddeler plasentadan geçip fetus tarafından absorbe edilebilir. Bu ajanlar C kategorisi ilaç grubunda sınıflandırılır ve faydası risklerinden daha ağır basarsa kullanılmalıdır. MRG aletlerinden düşük güçteki ve 1.5 Tesla (T) olanı tercih edilmeli, 3T kullanılmamalıdır. MRG' de kullanılan sekansların biyolojik etkisi halen net değildir (23). Son birkaç yayında Fast MRG yönteminin, maruziyeti azalttığı ancak yine de kaliteli görüntüleme elde ettiği tanımlanmıştır. Bu yaklaşım ileride bu yöntemin obstetride tercih edilebileceğini göstermektedir.

Nükleer Tıp Çalışmaları

Doğurganlık çağındaki kadınlarda en sık yapılan nükleer tıp tetkiki pulmoner ventilasyon/perfüzyon (V/P) sintigrafileridir. Ayrıca tiroid, kemik ve renal sintigrafiler de sık kullanılan tetkiklerdir. Bu yöntemlerde fetal maruziyet, kullanılan radyoizotopun fiziksel ve biyokimyasal özelliklerine bağlıdır. En sık kullanılan radyoizotop teknesyum (Tc) 99m ve İyot (I)¹³¹ dir. Nükleer tıp yöntemlerinde fetusun

absorbe ettiği doz miktarı, maternal dokudan eksternal irradyasyon ve kullanılan ajanın plasentadan fetusa geçiş oranı toplamıdır. Radyoaktif I, özellikle de gestasyonun 10-12. haftalarında kullanıldığında plasentadan kolayca geçip fetal tiroidi etkileyebilir. Gebelikte, hipertiroidizm tedavisinde I' un radyoaktif izotoplarının kullanımı kontrendikedir ve bu tedavi doğum sonrasına kadar geciktirilmelidir (19). Eğer tiroidin bu yöntemle tetkiki gerekli ve ertelenemez ise I^{131} yerine I^{123} veya Tc 99m kullanılmalıdır. Tc 99m beyin, kemik, renal, kardiyovasküler incelemelerde en sık kullanılan ajandır ve genelde bu incelemeler sonucunda uterus, embriyo ve fetusun maruz kaldığı doz 0.5 Rad' dan daha azdır (25,26). Tc 99m' in kullanıldığı V/P sintigrafisinde ise fetusun maruz kaldığı radyasyon miktarı oldukça az olup yaklaşık 50 mRad' dır (27). Bu nedenle pulmoner emboli şüphesi yüksek olan gebelerde V/P sintigrafisi yapılması endikedir. Ayrıca verilen dozun az olması ve bu dozla inceleme süresinin uzun tutulması fetal absorbe edilen doz miktarını düşürür. Şüpheli pulmoner emboli durumunda öncelikle perfüzyon yapılır ve eğer normal ise ventilasyon yapılmasına gerek yoktur. Bu durum kullanılan dozun %75 azalmasına neden olur. Tablo 2' de erken ve term gebelikte yapılan nükleer tıp incelemeleri sırasında fetusun aldığı tüm vücut dozları görülmektedir (4).

Sonuç olarak; gebelik sırasında maternal ve fetal hastalıkların tanı ve takibinde öncelikle radyasyon içermeyen görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır. İlk basamak olarak US tercih edilmelidir. Ancak biyolojik etkilere sahip modern US yöntemlerinin gelişmesi ve kullanımının yaygınlaşması güvenlik açısından daha dikkatli olmayı gerektirmektedir. Fetus açısından riski azaltmak için, öncelikle US incelemelerinin bu konuda uzman hekimlerce yapılması ve kullanıcının cihaz üreticileri tarafından güvenlik açısından önem taşıyan parametreleri hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Gereksiz yere US incelemeleri yapılmamalı ancak kesin endikasyon varlığında kullanılmalıdır. B mod incelemelerinde kullanılan cihazlar zararlı sıcaklık artışına neden olmayan akustik güç aralığında çalıştığından kullanımları kontendike değildir. Doppler incelemelerinde, özellikle maksimal güçteki Puls Doppler ve dar spektral pencereli Color Dopplerin en fazla biyolojik etkiye neden olduğu unutulmamalı, cihazın gücü oldukça düşük tutulup, amplifikasyonu yüksek ayarlanmalıdır. Puls Doppler, damar Color Dopplerle lokalize edilip doppler penceresi sabitlendikten sonra aktive edilmelidir. Doppler ölçüm süresi ısı etkisi

nedeni ile 30 saniyeyi aşmamalıdır. Ateşli hastalarda bu süre daha da kısa tutulmalıdır. Özellikle kemikler ve hava içeren dokular gereksiz yere ve uzun süre sonografik incelemeye maruz bırakılmamalıdır. Ekokontrast maddeler ise gebelikte eğer kesin endikasyon varsa ve sadece anne dokusunu görüntülemek için kullanılmalıdır.

Fetal SSS ve plasenta anomalileri veya maternal hastalıklarda US' nin yetersiz kaldığı durumlarda ise MRG tercih edilmelidir. Ancak teorik olarak ilk trimesterde teratojenik etkisi nedeni ile MRG önerilmemektedir.

İyonizan radyasyon içeren direk grafi, floroskopi ve BT gibi yöntemler gerekli olmadıkça uygulanmamalıdır. Eğer gebe kadın kesin endikasyon nedeni ile veya gebe olduğunu bilmeden iyonizan radyasyona maruz kaldı ise; fetusun absorbe ettiği total dozun hesabı için uzman konsültasyonu istenmelidir. Toplamda 5 Rad' dan daha düşük radyasyon dozu tespit edildiğinde, bu doz seviyesinin fetal kayıp ve anomaliler ile ilişkisiz olduğu kişinin kendisine ve ailesine açıklanmalıdır. Gebelikte tedavi amaçlı radyoaktif iyot kullanımı kontrendikedir.

Effect of Diagnostic Imaging Procedures on Fetus during Pregnancy

Abstract:

Imaging modalities that do not use ionizing radiation (ie, ultrasonography and magnetic resonance imaging) are preferred for diagnosis of maternal and fetal illnesses during pregnancy. However, radiographic imaging procedures with ionizing radiation sometimes may be required to diagnose and this condition is associated with a high level of anxiety for the pregnant women and her doctor. Lack of knowledge is responsible for probably unnecessary termination of pregnancy. The purpose of this article is to discuss the potential adverse effects of radiologic imaging modalities on pregnancy and fetus.

Key Words: *Imaging procedures, ionizing radiation, pregnancy, fetus.*

Kaynaklar

1. International Commission on Radiological Protection. Pregnancy and medical radiation. Annals of the ICRP 2000; 30: 1-43.
2. Mole RH. Radiation effects on prenatal development and their radiological significance. Br J Radiol 1979; 52: 89-101.
3. Mayr NA, Wen BC, Saw CB. Radiation therapy during pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am 1998; 25: 302-21.
4. Valentin J. Pregnancy and medical radiation. ICRP Publication 84. Ann ICRP 2000; 30: 1-43.

5. Brent RL. The effect of embryonic and fetal exposure to x-ray, microwaves, and ultrasound: counseling the pregnant and nonpregnant patient about these risks. *Semin Oncol* 1989; 16: 347-68.
6. Hall EJ. Scientific view of low-level radiation risks. *Radiographics* 1991; 11: 509-18.
7. National Council on Radiation Protection and Measurement. Considerations regarding the unintended radiation exposure of the embryo, fetus or nursing child. *NRCP Commentary* 1994; 9.
8. Fattibene P, Mazzei F, Nuccetelli C, Risica S. Prenatal exposure to ionizing radiation: sources, effects and regulatory. *Acta Paediatr* 1999; 88: 693-702.
9. National Research Council. Other somatic and fetal effect. In: *Health effect of exposure to low level of ionizing radiation: BEIR V*. Washington, DC: National Academy Press 1990; 352-70.
10. Blot WJ, Miller RW. Mental retardation following in utero exposure to the atomic bombs of Hiroshima and Nagasaki. *Radiology* 1973; 106: 617-9.
11. Doll R. Effects of small doses of ionising radiation. *J Radiol Prot* ; 18: 163-74.
12. Brent R, Meistrich M, Paul M. Ionizing and nonionizing radiations. In: Paul M, ed. *Occupational and environmental reproductive hazard: a guide for clinicians*. Baltimore: Williams & Wilkins 1993; 165-89.
13. Osei EK, Faulkner K. Fetal doses from radiological examinations. *Brit J of Radiol* 1999; 72: 773-780.
14. Boice JD, Miller WR. Childhood and adult cancer after intrauterine exposure to ionizing radiation. *Teratology* 1999; 59: 227-233.
15. Jones DG, Wall BF. Organ doses from medical X-ray examinations calculated using Monte Carlo techniques. *NRPB-R186*: Chilton: NRPB, 1985.
16. Burry B, Adams, J. Radiation and women of child bearing potential. *BMJ* 1995; 310: 1022-1023.
17. Stenvorde P, Pauwels EKJ, Harding LK, Bourguignon M, Mariere B, Broerse JJ. Diagnostic nuclear medicine and risks for the fetus. *Eur J Nucl Med* 1998; 25: 193-199.
18. Jankowski CB. Radiation and pregnancy: Putting the risks in proportion. *Am J Nurs* 1986; 86: 260-265.
19. ACOG Committee on Obstetric Practice. Guidelines for diagnostic imaging during pregnancy. *Obstet Gynecol* 2004; 104(3): 647-51.
20. Barnett SB, Maulik D. Guidelines and recommendations for safe use of Doppler ultrasound in perinatal applications. *The Journal of Maternal-Fetal Medicine* 2001;10:75-84.
21. Schmidt W, Kurjak A. Obstetri ve Jinekolojide Renkli Doppler Sonografi. In: Rott H, Rott D. *Doppler ve Renkli Doppler Sonografinin Güvenlik Unsurları*. Tanrıverdi HA, Ertan AK (Çevirenler).1. baskı, İstanbul: Nobel, 2003.
22. Yuan G, Bo-ning L. The state of the art of fetal magnetic resonance imaging. *Chin Med J* 2006; 119: 1294-1299.
23. Sandrasegaran K, Lall CG, Aisen AA. Fetal magnetic resonance imaging. *Curr Opin Obstet Gynecol* 2006;18: 605-612.
24. Coakley FV, Glenn O A, Qayyum A, Barkovich A J, Goldstein R, Filly R A. Fetal MRI: A Developing Technique for the Developing Patient. *AJR* 2004; 182:243-252.
25. Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ, Gilstrap LC 3rd, Hauth JC, Wenstrom KD. General considerations and maternal evaluation. In: *Williams obstetrics*. 21st ed. New York (NY): Mc Graw-Hill 2001; 1143-58.
26. Metter FA Jr. Guiberteau MJ. *Essentials of nuclear medicine imaging*. 4th ed. Philadelphia (PA): WB Saunders; 1998.
27. Ginsberg JS, Hirsh J, Rainbow AJ, Coates G. Risks to the fetus of radiologic procedures used in the diagnosis of maternal venous thromboembolic disease. *Thromb Haemost* 1989; 61: 189-96.